

UNIVERSIDAD | SHIKII EKIRAJIA
DE LA GUAJIRA | PÜLEE WAJIIRA

La creación de un itinerario y paisaje cultural en La Guajira como propuesta de desarrollo sostenible.

El paisaje cultural Guajiro.

El itinerario cultural Camino de las perlas.

Katherin Pérez Mendoza (UNIGUAJIRA)

Carlos Busón (FUNDECT/CNPq)

Mónica Pineda Arroyo (UNIGUAJIRA)

Universidad de La Guajira
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Economía
Riohacha, La Guajira, Colombia
Km 5 Via Maicao

<https://www.uniguajira.edu.co>

<https://www.uniguajira.edu.co/gunig/itemlist/category/78-pregrado-en-economia>

2022

"...el mundo no tiene que terminar, sino que podría continuar, pero a menos que dejen de violar la tierra y la naturaleza, que cesen de agotar la energía de La Gran Madre, sus órganos, su vitalidad, a menos que las personas dejen de trabajar en contra de la Gran Madre, el mundo no durará".

Mensaje del pueblo Kogui al mundo. (Sierra Nevada de Santa Marta)

Contenido

Resumen	5
Palabras clave	5
Introducción	6
Aspectos económicos	13
Vulnerabilidad económica	15
El Paisaje cultural Guajiro	24
El itinerario cultural Camino de las perlas	28
Contextualizando	31
Marco teórico	36
Aspectos históricos y culturales como herramientas de desarrollo	36
Objetivos del proyecto	44
Turismo comunitario y ecoturismo	48
Valores culturales	51
La cocina indígena en un itinerario cultural	53
Metodología	56
Una primera propuesta inicial del proyecto	58
Productos esperados como resultado de la ejecución del proyecto	61
Centro de interpretación	61
Hilos por Mma , educación ambiental y desarrollo	62
Elaboración de materiales digitales	69
Descarbonización objetivos ODS	70
Conclusiones	82
Referencias	84

La creación de un itinerario y paisaje cultural en la Guajira como propuesta de desarrollo sostenible.

Katherin Pérez Mendoza. Universidad de La Guajira (UNIGUAJIRA)
kperezm@uniguajira.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-6574-1959>

Carlos Busón (FUNDECT/CNPq)
cbuson@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1446-2252>

Mónica Pineda Arroyo Universidad de La Guajira (UNIGUAJIRA)
mcpineda@uniguajira.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-8108-3180>

Resumen

Los paisajes e itinerarios culturales son mecanismos que permiten la simbiosis de la actividad humana y el medio ambiente, siendo reconocidos por la UNESCO como modelos a seguir. Asimismo, son un importante recurso que combina la preservación del patrimonio natural y cultural de una sociedad con el desarrollo turístico sostenible de una región, lo que permite crear estrategias de desarrollo en el marco de la sostenibilidad y los ODS. A lo largo de los siglos, las comunidades de los pueblos originarios en La Guajira Colombia; un territorio rico en paisajes y contrastes que han marcado sus gentes a lo largo de los siglos, han preservado su patrimonio cultural y ambiental frente a los embates de una economía de mercado que poco o nada tiene que ver con sus prácticas ancestrales. En el territorio de nuestra propuesta de investigación se reúnen todos aquellos aspectos socioambientales, históricos y culturales que permiten desarrollar un modelo de preservación que tenga en cuenta su singularidad cultural. A través de proyectos que tengan en cuenta el contexto cultural y económico de la población de La Guajira mediante otras propuestas económicas que tengan en cuenta la sostenibilidad ambiental y participativa.

Palabras clave

Desarrollo territorial, itinerario cultural, paisaje cultural, cultura, La Guajira, patrimonialización, sostenibilidad

Introducción

El objetivo de este trabajo es mostrar la posibilidad de crear un itinerario cultural que recorre parte de la costa colombiana en el departamento de La Guajira, entre los municipios de Riohacha y Uribia. Dentro de un paisaje cultural Guajiro donde se pueda mostrar la riqueza cultural de un departamento de Colombia donde a lo largo de los siglos se produjo un importante intercambio cultural entre los pueblos que lo habitan, sin perder sus identidades propias.

En el caso de nuestra propuesta de itinerario parte de mostrar el ciclo de explotación de perlas en el Virreinato de Nueva granada desde el siglo XVI al XIX, siendo, asimismo, el primer punto de contacto con el continente para los barcos de la flota de tierra firme que conectaban la península ibérica con el continente sudamericano. Es un lugar de encuentros y reencuentros entre culturas diversas desde el pasado hasta nuestros días, los cuales merecen ser conservados y mostrados.

La cultura e historia de los pueblos son un valioso legado para el presente y futuro de la humanidad. En tiempos de emergencia climática se hacen necesarios nuevas propuestas y modelos que busquen fórmulas para mitigar los efectos del calentamiento global sobre el planeta. Los informes y las alertas de la comunidad científica sobre la pérdida de la capacidad de producción de alimentos y la elevación del nivel del mar afectarán millones de personas son una constante. Las poblaciones costeras se verán especialmente afectadas, por ello se hace fundamental buscar modelos que tengan en cuenta la resiliencia climática ante dichos procesos. Buscar fuentes energéticas que sean renovables y otra forma de relacionarse con el entorno es una prioridad. Desarrollar sistemas productivos con una mínima huella de carbono es un requisito para cumplir las metas climáticas. Las comunidades de los pueblos originarios son especialistas en conocer su entorno, adaptándose a los mismos con los pocos recursos que les son disponibles. A su vez es una propuesta que incentiva el desarrollo económico y social del territorio permitiendo una mejor conservación y mantenimiento del patrimonio de forma sostenible.

Además, en el último informe del IPCC 2022 sobre el cambio climático da una enorme importancia en la resiliencia e sus diferentes estrategias para adaptarse a las consecuencias de la emergencia climática donde afirma que “la adaptación suele organizarse en torno a la resiliencia como un rebote y vuelta a un estado anterior tras una perturbación. En términos más generales, el término describe no sólo la capacidad de mantener la función, la identidad y la estructura esenciales, sino también la capacidad de transformación”. Siendo así, dicho informe reconoce el valor de diversas formas de conocimiento, como el científico, así como el conocimiento indígena y el conocimiento local.

Nuestra propuesta de creación de un paisaje e itinerario cultural también parte de crear un paisaje e itinerario de la resiliencia climática, es decir, mostrar cómo las comunidades de los pueblos ancestrales de La Guajira, especialmente los Wayuu se han adaptado a convivir con una crisis climática constante, donde las condiciones naturales del entorno han constituido la base una rica cultura donde el medio ambiente y su preservación tiene un papel fundamental.

Siendo así, dicho informe reconoce el valor de diversas formas de conocimiento, como el científico, así como el conocimiento indígena y el conocimiento local. La iniciativa que aquí presentamos se incluye dentro de los objetivos del proyecto *“Análisis integral de factores y sectores económicos para el desarrollo sostenible y endógeno del departamento de La Guajira”* desarrollado por el departamento de economía de economía de facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Donde se busca encontrar fórmulas de desarrollo regional que tengan en cuenta las singularidades propias del territorio. El siguiente estudio tiene por fin buscar a través de una metodología mixta y un trabajo interdisciplinario que implica diversidad de técnicas y métodos, analizar los factores que inciden en el desarrollo económico del departamento de La Guajira bajo el enfoque de la sostenibilidad, endogeneidad y territorialidad. Uno de los objetivos específicos es justamente proponer estrategias que permitan la apropiación de los resultados de la presente investigación en la promoción del desarrollo sostenible, con enfoque endógeno y territorial. La iniciativa de este trabajo encaja con ella.

Según el Plan Nacional de Paisaje Cultural (IPCE, 2012) se define como “El paisaje cultural incluye un conjunto de recursos heredados que es reflejo de los valores, creencias y tradiciones de una sociedad en continua evolución, y es el resultado de la interacción en el tiempo entre las personas y el medio natural”

Vidaurreta Campillo ya afirmaba al principio del siglo que el turismo era la mayor industria mundial “Produce el 10% del empleo global el 11% del producto nacional bruto mundial y el total de los viajes turísticos, según todas las previsiones, se incrementará a 1,6 billones para el año 2020. Todo ello hace que esta industria sea una de las que tienen un creciente e importante impacto tanto en la gente como en la naturaleza” (2003, p. 271)

Con base en eso, podemos afirmar en nuestra propuesta que, La Guajira tiene el potencial de desarrollar un paisaje cultural así como otras iniciativas como el itinerario cultural, espacios únicos, donde la preservación del entorno a lo largo de los siglos siempre ha sido la prioridad para su población, como queda claro en el Mensaje del pueblo Kogui al mundo que citamos en este trabajo. Es un territorio donde se han cruzado numerosos pueblos y culturas constituyendo un crisol histórico cultural único repleto de singularidades que merecen ser conocidas y preservadas. Como indica la UNESCO los paisajes e itinerarios culturales deben

ser un concepto integrador de las distintas manifestaciones patrimoniales, ya sean naturales o culturales, materiales o inmateriales.

Dicha propuesta parte del departamento de economía de la Universidad de La Guajira, donde sus líneas principales de investigación son el desarrollo económico y la economía y gestión pública. El departamento tiene como objetivos la necesidad de desarrollar propuestas acordes con las necesidades básicas de La Guajira, en un modelo económico que tenga en cuenta las prioridades locales para hacer frente a las desigualdades, dando relevancia a las nuevas economías, como la economía circular, la economía indígena entre otras, nuevos modelos para un desarrollo integral de la sociedad que tenga en cuenta la sostenibilidad ante los desafíos de la crisis climática. El cambio del modelo energético¹ es una prioridad, pasando de una economía basada en combustibles fósiles a otra basada en energías renovables. A través de investigaciones realizadas en la Universidad de La Guajira se observó la posibilidad de desarrollar un proyecto innovador que tenga en cuenta la preservación cultural con el desarrollo local, teniendo presente los ODS. La creación de un itinerario cultural al cual se denominó “camino de las perlas” reconociendo la importancia histórica en el territorio partiendo de una economía extractivista del siglo XVI a una economía de la innovación donde la tecnología juega un papel preponderante en el siglo XXI, teniendo en cuenta la necesidad de una preservación cultural que integre el desarrollo con la cultura ancestral de las comunidades locales, ejemplo de resiliencia frente a los desafíos del territorio. La necesidad de una economía de la resiliencia climática² creando un modelo descarbonizado que rompa viejos paradigmas incompatibles con las necesidades de una sociedad solidaria frente a nuevos desafíos que requerirá una sociedad que debe adaptarse a marchas forzadas para resistir la emergencia climática. (Figura 1)

¹ Cuando nos referimos a un cambio en el modelo energético se refiere a un cambio en la forma en que se produce y se utiliza la energía en una sociedad. La Guajira es conocida por aportar carbón y otros combustibles fósiles, gas y petróleo al modelo energético colombiano e internacional. No obstante, las comunidades no se ven favorecidas en su justa medida por una energía que exporta, sobre todo a Europa. Colombia y en especial La Guajira están realizando una transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables, como la energía solar y eólica, mediante la instalación de parques eólicos. Asimismo se hace necesaria una mayor eficiencia en el uso de la energía. Una importante renovación de las infraestructuras energéticas que actualmente producen importantes problemas de suministro.

Todo ello nos lleva a buscar para La Guajira un cambio en el modelo energético, este tendrá importantes implicaciones tanto en términos ambientales como en la economía y la seguridad energética de un país y el territorio. En especial las comunidades locales que residen en él.

² La economía de la resiliencia climática se refiere a la forma en que se pueden diseñar y utilizar políticas económicas para ayudar a una sociedad a adaptarse y ser resiliente ante los efectos de la crisis climática. Estas medidas pueden ser muy diversas como la inversión en infraestructura resistente a desastres naturales, políticas públicas que tengan en cuenta los efectos de la adaptación a los cambios previstos así como la promoción de tecnologías limpias y la conservación de los ecosistemas naturales. La economía de la resiliencia climática también puede abordar la forma en que se pueden enfrentar los desafíos económicos que plantean los cambios climáticos, como el aumento del coste de los seguros y la disminución de la productividad en algunos sectores.

Figura 1. Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático

Fuente IDEAM y elaboración propia.

Para Pérez Mendoza , K. , Busón Buesa, C. , & Carabali Angola , A. (2022) la costa de Mayapo y sus alrededores hacen parte de la zona de resguardo indígena, como toda la zona marino-costera de la Alta Guajira y es posible señalar que el atractivo turístico se encuentra en el dilema de decidir entre mantener sus usos y costumbres tradicionales o ceder ante la economía de mercado que ve en su territorio un gran potencial de desarrollo a través del turismo y otras formas de aprovechamiento comercial del territorio. Se hace por ello necesario desarrollar estrategias que busquen un desarrollo que permita preservar el entorno, que sea sostenible y que tenga en cuenta la población. Siendo así, en los Itinerarios culturales son fundamentales planes de manejo para un turismo sostenible (López Morales, F. J., & Vidargas, F., 2011)

Los itinerarios culturales son una herramienta propuesta por la UNESCO en la carta de ICOMOS DE 2008. Son ideales para explicar la importancia de un camino como un mecanismo de intercambio cultural a lo largo del tiempo. Desde la primera incursión europea en el siglo XV por Alonso de Ojeda en 1499. La península de La Guajira siempre jugó un papel fundamental en la colonización de Tierra Firme, la actual Colombia, y de buena parte del continente.

Así pues, el departamento de La Guajira en el caribe colombiano es un crisol de culturas que confluyeron y siguen confluyendo entre sí a lo largo de los siglos, todo ello dio origen a una sociedad mestiza, con una rica diversidad étnica y cultural en un entorno natural privilegiado. No podemos dejar de destacar la enorme resiliencia de los pueblos originarios locales ante las dificultades del territorio. Asimismo, pese al intercambio cultural con otros pueblos siempre han preservado su identidad cultural en un entorno donde existe una constante escasez de agua, mostrándonos que siempre han buscado un equilibrio con su entorno, el cual, les ha permitido preservar su cultura como seña de identidad.

La cultura Wayuu es un recurso de subsistencia, los Wayuu son un pueblo indígena que ha mantenido su identidad y sus tradiciones a lo largo de los siglos. Es una cultura que se basa en el respeto a la naturaleza y a los ciclos de la vida. Los Wayuu tienen una profunda conexión con el medio ambiente y utilizan los recursos naturales de manera sostenible.

Una parte importante de la cultura Wayuu es el trabajo manual. Los hombres son responsables sobre todo de la pesca, mientras que las mujeres se dedican a la tejeduría y la confección de mochilas, bolsos y otras prendas de vestir. Estas actividades son una fuente importante de subsistencia y les permiten mantener su estilo de vida tradicional.

No podemos olvidar que dicha cultura es extremadamente rica en tradiciones y ceremonias. Los Wayuu tienen una fuerte conexión con sus antepasados y mantienen vivas sus tradiciones culturales a través de sus ceremonias y rituales. Podemos afirmar que es una cultura indígena basada en el respeto a la naturaleza y en el trabajo manual. Siendo una fuente importante de subsistencia permitiéndoles mantener su estilo de vida tradicional y sus tradiciones culturales.

Asimismo no debemos olvidar los otros pueblos originarios y poblaciones locales del departamento ya que como comentamos al principio el conjunto de estas comunidades son las que conforman el paisaje cultural guajiro.

Como muchas otras comunidades indígenas, los Wayuu han enfrentado desafíos en relación con la justicia social y la protección de sus derechos. Una de las principales preocupaciones de los Wayuu es la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, la educación y la atención médica. También han enfrentado problemas de discriminación y violencia, incluyendo la violencia de género y la violencia relacionada con el narcotráfico.

Además, la comunidad Wayuu y las demás comunidades indígenas de La Guajira han sido afectadas por la explotación de sus tierras y recursos naturales, lo que ha llevado a la pérdida de sus fuentes de sustento y a la desaparición de sus modos de vida tradicionales.

Es importante que se reconozcan y protejan los derechos de los pueblos originarios y se tomen medidas para abordar estos problemas y mejorar la justicia social en esta comunidad. Esto puede incluir la promoción de políticas y programas que fomenten el acceso a servicios básicos y protejan sus derechos, así como la promoción de la participación activa y el diálogo con las comunidades indígenas.

Siendo así, el paisaje cultural es el resultado de la interacción a lo largo del tiempo de las personas, y sus diferentes culturas, con el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, entornos naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles son múltiples y variados, siendo estos el resultado de un proceso continuo en el tiempo fruto de diferentes interacciones de sus habitantes con ellos mismos y su entorno, creando así una identidad propia única de un territorio y su comunidad.

Los paisajes requieren estudios muy completos para conocer la realidad del territorio a ser reconocido.

Por otro lado, el concepto de itinerario es algo más restringido espacialmente, además, se presenta como un elemento formativo educativo como, Fernández, M. I. L., (2006 p.26) afirma, “los itinerarios son un instrumento para facilitar a los visitantes el conocimiento de una ciudad, comarca, región o país con un hilo conductor que justifica su diseño”

Siendo así, un itinerario cultural debe reunir, entre otras, las siguientes características:

- *Un motivo central atractivo que permita el conocimiento y la difusión del patrimonio.
- *Debe presentar una oferta diversificada.
- *Llegar al mercado a través de distintos medios: audiovisuales, Internet, bibliografía especializada, guías y folletos, prensa, etc.
- *Ha de ser accesible, lo que significa que en la medida de lo posible debe adaptarse a los discapacitados, pero también que sea factible llegar a los lugares incluidos en la ruta, que los monumentos estén abiertos y en condiciones para su visita. Pero cuando hablamos de accesibilidad es preciso además tener en cuenta que el itinerario debe comprenderse y adecuarse a la sociedad a la que se dirige; en este sentido, la interpretación puede ser esencial para la puesta en marcha de estos proyectos mediante centros o aulas y paneles de interpretación.
- *Debería traer consigo beneficios económicos que repercutan en la creación de empleo y de empresas; parte de los beneficios deben destinarse a la conservación del patrimonio.
- *No menos importante es ser conscientes de que el patrimonio no es competencia única y exclusiva de una disciplina o de un grupo social determinado, que afecta a diversas áreas de conocimiento y que es la sociedad la que da sentido al patrimonio. Por ello es esencial en la programación de estas rutas contar con la colaboración de profesionales procedentes de distintos sectores, que puedan ofrecer una visión global y de conjunto del proyecto.

(Fernández, M. I. L., 2006 p.27)

Nuestra propuesta pretende desarrollar un itinerario cultural que cumpla múltiples funciones, desde la preservación del patrimonio histórico, ambiental, así como el desarrollo socioeconómico de la costa de La Guajira desde Riohacha al Cabo de la Vela, aprovechando la utilización de las energías renovables con el fin de desarrollar una región en la que la pobreza es un mal endémico. La pobreza en La Guajira puede deberse a una variedad de factores, incluyendo bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios básicos de salud y saneamiento, y dificultades para acceder a oportunidades económicas. La explotación del entorno y una deficiente distribución de la renta también puede contribuir a la pobreza en la región, además la degradación del medio ambiente puede limitar la capacidad de las personas para obtener recursos naturales y desarrollar actividades económicas sostenibles. Asimismo,

la presencia de conflictos sociales y políticos pueden dificultar el desarrollo económico en la región. La universidad de La Guajira tiene un papel fundamental en dicho proyecto. Un itinerario necesita un enfoque transversal y multidisciplinar para llevarse a cabo. Son necesarias diversas acciones que deben ponerse en marcha simultáneamente. Desde los aspectos formativos como el estudio del impacto que puede tener dicho itinerario en el territorio. Es fundamental proteger los intereses de las comunidades. Como ya comentamos anteriormente estas comunidades han enfrentado diversos desafíos, incluyendo la pobreza endémica, la falta de acceso a servicios básicos y la discriminación social y económica. Para proteger a estas comunidades, es importante abordar estos desafíos de manera efectiva. Esto puede incluir el desarrollo de programas de ayuda que aborden sus necesidades básicas y la implementación de medidas para mejorar su acceso a servicios como educación, salud, entre otros. También es importante trabajar con las comunidades wayuu para garantizar que sus derechos sean respetados y protegidos, es fundamental que sean partícipes de los proyectos que buscan un cambio local de manera efectiva como es la propuesta del itinerario cultural.

La pobreza en La Guajira puede deberse a una variedad de factores, incluyendo bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios básicos de salud y saneamiento, y dificultades para acceder a oportunidades económicas. La explotación del entorno y una deficiente distribución de la renta también puede contribuir a la pobreza en la región, además la degradación del medio ambiente puede limitar la capacidad de las personas para obtener recursos naturales y desarrollar actividades económicas sostenibles. Asimismo, la presencia de conflictos sociales y políticos pueden dificultar el desarrollo económico en la región. Por todo ellos, los habitantes de La Guajira están expuestos a una serie de riesgos debido a las difíciles condiciones en las que viven. Algunos de estos riesgos incluyen:

- **Riesgo de desnutrición:** La falta de acceso a alimentos nutritivos y agua potable puede llevar a problemas de desnutrición entre la población, especialmente entre los niños y las personas mayores.
- **Riesgo de enfermedades:** La falta de acceso a servicios de salud adecuados puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas y crónicas, como el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades cardiovasculares.
- **Riesgo de desplazamiento:** La presencia de conflictos sociales y políticos en la región puede llevar a situaciones de desplazamiento forzado de la población, lo que puede afectar gravemente su bienestar y su capacidad para acceder a recursos básicos.
- **Riesgo de cambio climático:** La Guajira es una de las regiones más afectadas por el cambio climático en Colombia, lo que puede causar sequías, inundaciones y otras alteraciones del clima que afecten a la población y a su medio ambiente.

- Riesgo de violencia: La Guajira ha sido históricamente una región marcada por la violencia, lo que ha provocado un aumento de la inseguridad y ha dificultado el desarrollo económico y social en la región.

Aspectos económicos

En el Ranking de departamentos según la pobreza monetaria total nacional, departamental y Bogotá, del año 2018, del documento del DANE – GEIH. LA INFORMACIÓN DEL DANE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS, La Guajira. Febrero 2020. La media nacional de Colombia se encuentra en un 27,0% mientras que el departamento de La Guajira se encuentra en la penúltima posición con un 53,7% tan solo por delante del departamento del Chocó con un 61,1% (DANE – GEIH, 2020. p. 9)

Fuente: Dane y elaboración propia

Por consiguiente, los anteriores indicadores económicos reflejan el estado situacional y los desafíos a los que se enfrenta esta región. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario plantear modelos y metodologías económicas que se adapten a los contextos locales y a los retos globales. Para que nos hagamos una idea el riesgo por mortalidad infantil menos de 5 años (2015) (Figura 2) y el Pobreza Multidimensional 2005 (Figura 3) muestran que el área de nuestra propuesta requiere acciones ambiciosas para transformar el territorio donde la pobreza endémica provoca elevadas muertes, todas fácilmente evitables si se elevan los índices de desarrollo humano con acciones coordinadas.

Vulnerabilidad económica

Como ya comentamos la propuesta parte de una iniciativa del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Guajira debido a las graves deficiencias económicas existentes en el territorio. La propuesta parte de resolver parte de las enormes desigualdades observadas con una acción que tenga en cuenta la singularidad cultural.

En esta serie de mapas se muestra una representación espacial del problema social derivado de la alta desigualdad económica y social en los municipios costeros analizados en este estudio. Lo que contrasta notablemente con el crecimiento económico de las últimas décadas, configurado mayoritariamente por las regalías obtenidas tan sólo por los hidrocarburos.

De igual manera, los siguientes mapas permiten aproximarnos a los enormes desafíos requeridos para modificar la realidad observada en los municipios costeros.

Fuente: DANE, Censo General 2005 y elaboración propia.

En este sentido, en la Figura 4 se observa el coeficiente de Gini de los municipios costeros del departamento de La Guajira; la desigualdad social y económica es una constante en el territorio pese a disponer de importantes recursos naturales, como ha sido citado

anteriormente, tales como gas, carbón, emplazamientos turísticos y ahora la posibilidad de las energías renovables por sus ideales condiciones climáticas.

Siendo el coeficiente de Gini (Figura 4) uno de los principales indicadores económicos para medir la distribución de los ingresos y riqueza en los países, este varía de 0 a 1 para indicar la mínima o máxima desigualdad, respectivamente; en Manaure el índice se ubica entre 0,519 y 0,53 puntos.

De la misma forma, en la Figura 5 se observa la Incidencia de la Pobreza Multidimensional (IPM) Figura 14 de Manaure, que se ubica entre 0,76 y 0,83 puntos. A través de este indicador, planteado por el PNUD, se identifican múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida; de esa manera cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias que experimenta su hogar.

El anterior indicador se considera uno de los principales medidores de la situación social de los países, toda vez que registra las carencias en dimensiones básicas para el bienestar de los seres humanos de una región en específico, lo que a su vez describe el bienestar de la economía en su conjunto.

Fuente: DANE, Censo general 2005 y elaboración propia.

Por su parte, en la Figura 6 y Figura 7 se observa la preponderancia del municipio de Manauare en el indicador de Necesidades básicas Insatisfechas (NBI) a nivel urbano y rural; en las que se ubica entre el 47,8 y el 50,6 a nivel urbano, mientras que a nivel rural la cifra se encuentra entre el 91,6 y el 98,4 los porcentajes de hogares con NBI sobre la población total del municipio.

Si bien se reconocen las limitaciones de estos indicadores en territorios de amplia diversidad y complejidad, resulta útil para referenciar de manera general las condiciones socioeconómicas de los territorios.

En especial, estos mapas reflejan las precarias condiciones para el desarrollo humano y económico de esta región de extremas contradicciones; lo que es observado desde el indicador representado en las variables: falta de capacidad económica, acceso a la educación básica, acceso a vivienda digna, acceso a servicios básicos, como el agua, y el hacinamiento en los hogares. Así mismo, al realizar un análisis geoespacial sobre el departamento frente al Porcentaje de Incidencia de Pobreza (Figura 8), es posible observar que, de igual manera, se refleja una alta concentración en los municipios de Manauare y Uribia.

Figura 8. Porcentaje de Incidencia de Pobreza.

Figura 9. Porcentaje de Severidad de Pobreza.

Fuente: DANE, Censo general 2005 y elaboración propia.

La incidencia de la pobreza mide “el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la población total, según el dominio geográfico” (DANE, 2018). De la misma forma, en la Figura 9 se detalla el Porcentaje de Severidad de Pobreza, igualmente con predominio en los municipios de Manaure y Uribia. Por su parte, la brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que tiene como función medir “la cantidad de dinero que le falta a una persona pobre para dejar de estar en esa situación, es decir, para que alcance la línea de pobreza. Esta diferencia se presenta con respecto al ingreso per cápita de la persona y se pondera por el número de personas pobres” (DANE, 2018).

El indicador de la severidad de la pobreza “integra al indicador de incidencia y brecha de pobreza. Las diferencias entre el ingreso per cápita de cada persona pobre con respecto a la línea de pobreza es ponderada para darle mayor importancia a las personas pobres que están más lejos de la media, esto con el fin de incluir el efecto de la desigualdad entre los ingresos de los pobres” (DANE, 2018).

En suma, el inminente efecto que representa el recurso hídrico (Figura 10) sobre la calidad de vida de este grupo poblacional de condiciones vulnerables, quienes en la última década han padecido por la falta de agua, como ha sido señalado en el capítulo anterior; esta situación que desencadenado un aumento significativo de casos de desnutrición y tasas de mortalidad³ infantil en los últimos años, alcanzando a estar sobre los 33,2 puntos

³ La desnutrición es una de las principales causas de mortalidad infantil en La Guajira. La desnutrición es un término que se refiere a la falta de ingesta adecuada de nutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo normal, y puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la falta de acceso a alimentos nutritivos, la falta de agua potable y la falta de acceso a servicios de salud de calidad. Muchas familias en la región viven en pobreza extrema y tienen dificultades para obtener alimentos asequibles y nutritivos, lo que puede llevar a la

(defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos) en el año 2015 (DANE, 2015).

Figura 10. Imagen del jagüey de la comunidad Nueva Esperanza, Manaure, La Guajira.

Fuente: Proyecto Hilos por Mma, Mendoza, K.P. (2020)

Por consiguiente, los anteriores indicadores económicos reflejan el estado situacional y los desafíos a los que se enfrenta esta región, pues tal como afirma Stiglitz⁴, resulta una fantasía neoliberal la creencia de que los mercados sin restricciones traerán prosperidad para todos. Todo esto exige repensar con urgencia las estrategias de desarrollo puesto que se ha llegado a esta situación porque la humanidad se olvidó que lo más importante son las personas y no los mercados. Se hace necesario un cambio en el paradigma, acelerado por la pandemia y la emergencia climática, que tenga en cuenta que “la verdadera fuente de la riqueza de una nación es la creatividad y la innovación de su gente”. (Stiglitz, 2019).

Los resguardos indígenas wayuu son un área geográfica en la que las comunidades wayuu tienen derecho a vivir y ejercer su cultura de acuerdo con sus propias normas y costumbres. Los resguardos indígenas se han establecido en Colombia para proteger los derechos de las comunidades indígenas para garantizar así que puedan vivir de acuerdo con sus propias

desnutrición infantil. Además, la falta de infraestructura adecuada y la falta de personal capacitado en los servicios de salud han contribuido a la alta tasa de desnutrición infantil en la región.

⁴ Stiglitz, J. E. (30 de abril de 2019) El capitalismo progresista no es un oxímoron. En Internet:

tradiciones y formas de vida. Además, los resguardos indígenas también colaboran de forma efectiva a proteger el medio ambiente y los recursos naturales en las áreas en las que viven las comunidades indígenas.

No podemos dejar de hacer una reflexión acerca de que la visión desarrollista es una forma de pensar sobre el desarrollo económico que enfatiza el crecimiento económico y la industrialización como medios para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, esta visión ha sido criticada por algunos por su enfoque en el crecimiento económico en detrimento de otros aspectos importantes de la calidad de vida, como la igualdad social y la protección del medio ambiente. También se ha señalado que la visión desarrollista a menudo favorece a las elites empresariales en detrimento de las comunidades locales y los trabajadores.

Asimismo, una visión crítica de la sostenibilidad se enfoca en la necesidad de abordar no sólo los aspectos económicos y medioambientales de la sostenibilidad, sino también los sociales y culturales. Esta visión enfatiza la importancia de considerar la justicia social y la equidad en la toma de decisiones sobre el desarrollo sostenible, y también destaca la necesidad de abordar las desigualdades y la discriminación en la implementación de medidas de sostenibilidad. Además, esta visión crítica sostiene que es necesario involucrar a las comunidades locales y otros grupos afectados en el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo sostenible.

Este proyecto es una oportunidad para potenciar el etnodesarrollo, este es un enfoque para el desarrollo que se centra en la promoción de la cultura y la identidad de las comunidades indígenas y otras comunidades locales. Este enfoque enfatiza la importancia de trabajar con las comunidades locales para desarrollar soluciones a sus propios problemas y necesidades, en lugar de imponer soluciones desde afuera. El etnodesarrollo también busca respetar y proteger los derechos de las comunidades indígenas y otras comunidades locales, así como promover su autonomía y su capacidad para tomar decisiones sobre su propio desarrollo.

El desarrollo endógeno en las comunidades wayuu se refiere al desarrollo que surge de dentro de las comunidades mismas, en lugar de ser impuesto desde afuera. Este enfoque enfatiza la importancia de trabajar con las comunidades wayuu para desarrollar soluciones a sus propios problemas y necesidades, en lugar de imponer soluciones desde el gobierno o otros grupos externos. Además, el desarrollo endógeno en las comunidades wayuu busca respetar y proteger sus derechos, así como promover su autonomía y su capacidad para tomar decisiones sobre su propio desarrollo. Esto puede incluir el apoyo a iniciativas comunitarias y la promoción de la economía local.

Sería interesante aprovechar una propuesta de autonomía wayuu de las comunidades locales para tomar decisiones sobre su propio desarrollo y gestionar sus propios asuntos de acuerdo con sus propias normas y costumbres. La autonomía wayuu puede incluir el derecho a gestionar sus propios recursos naturales y culturales. En Colombia, el gobierno ha establecido resguardos indígenas wayuu para proteger los derechos de estas comunidades y garantizar su autonomía. Sin embargo, las comunidades wayuu todavía enfrentan desafíos para ejercer plenamente su autonomía, como la falta de acceso a servicios básicos y la discriminación.

Las economías de la resiliencia climática y ambiental

Las economías de la resiliencia climática y ambiental son aquellas que buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas ante los impactos del cambio climático y la degradación ambiental. Esto se logra a través de la inversión en infraestructuras, tecnologías y prácticas sostenibles que promuevan la adaptación y la mitigación de estos impactos.

Una economía de la resiliencia climática y ambiental también debe tener en cuenta la justicia ambiental y promover la equidad entre los diferentes grupos de la sociedad. Esto incluye asegurar que las medidas de adaptación y mitigación no exacerbaban las desigualdades existentes ni marginen a ciertos grupos de la sociedad.

Para construir economías más resistentes, es necesario promover políticas y prácticas que fomenten la sostenibilidad a largo plazo. Esto incluye invertir en energías renovables, promover la conservación y la restauración de ecosistemas, y fomentar la conservación del suelo y el agua. También es importante promover la innovación y la adopción de tecnologías sostenibles, así como fomentar la colaboración y el diálogo entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario plantear modelos y metodologías económicas que se adapten a los contextos locales y a los retos globales. Siguiendo con el punto sobre la vulnerabilidad económica y social se quiso dar énfasis en el marco teórico a otro tipo de modelos económicos que tengan en cuenta a las personas y el medio ambiente. Se considera que dichas ideas y modelos pueden constituir una alternativa viable que aporte un nuevo enfoque económico que priorice la calidad de vida y salud de las poblaciones locales del territorio objeto de la investigación; por consiguiente, se hace necesario la búsqueda de

metodologías alternativas que respondan a realidades complejas de un mundo de necesidades complejas.

De modo que, a continuación, se hace una revisión de modelos alternativos económicos que tienen en cuenta las limitaciones físicas del planeta para encontrar un equilibrio que permita el bienestar de las personas y de los ecosistemas.

La resiliencia climática es la capacidad de una sociedad, comunidad o sistema para adaptarse y responder ante los impactos del cambio climático. Los pueblos originarios, en particular, tienen una larga historia de adaptación a cambios en el clima y en su entorno, y por lo tanto pueden tener un papel importante en la promoción de la resiliencia climática. Sin embargo, también son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático, y necesitan apoyo para poder adaptarse y mitigar esos impactos. Esto puede incluir medidas como la conservación y restauración de sus tierras y recursos naturales, el fortalecimiento de sus sistemas de gobierno y la promoción de la resiliencia en su cultura y su forma de vida.

La resiliencia de los pueblos originarios se refiere a la capacidad de estos grupos para adaptarse y resistir a los desafíos y cambios a los que se enfrentan, manteniendo su cultura, sus tradiciones y sus derechos. Los pueblos originarios son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático y la degradación ambiental debido a su dependencia de los ecosistemas y a su historia de injusticia y marginación.

Para promover la resiliencia de los pueblos originarios, es importante reconocer y respetar sus derechos y su autonomía. Esto incluye el derecho a la consulta y consentimiento previo en decisiones que afecten a sus territorios y a sus formas de vida, así como el derecho a la participación plena en el diseño y la implementación de políticas y programas que los afecten. También es importante promover la conservación y la restauración de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales en sus territorios, y apoyar la transición hacia prácticas sostenibles.

Además, es importante reconocer y valorar la sabiduría y el conocimiento tradicional de los pueblos originarios en materia de resiliencia y sostenibilidad. Estos conocimientos pueden ser una valiosa fuente de información y soluciones para enfrentar los desafíos de la emergencia climática y la degradación ambiental.

El Paisaje cultural Guajiro

Dada la amplitud de este proyecto, el paisaje cultural abarcaría todo el departamento de La Guajira en la República de Colombia en el cual se pretende desarrollar una serie de itinerarios culturales, museos, jardines etnobotánicos, y otras actividades histórico-culturales que tengan en cuenta los desafíos de ODS de la agenda 2030. Pretendemos desarrollar un paisaje integrado, donde el medio ambiente, la cultura y la historia juegan un papel fundamental en las comunidades locales. Donde la población local se vea beneficiada y pueda compartir sus experiencias ancestrales de resiliencia climática ante los desafíos de la crisis climática.

Para Pérez-Moneo, L. S. (2009), los paisajes culturales constituyen un concepto integrador de las distintas manifestaciones patrimoniales, sean estas naturales, culturales, materiales o inmateriales. Es un concepto que contribuye a preservar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de las comunidades beneficiadas teniendo en cuenta los valores paisajísticos, naturales y culturales de su territorio. Proteger, gestionar y ordenar el paisaje teniendo siempre en cuenta la población, conduce a un desarrollo sostenible basado en el equilibrio entre las necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales de cada asentamiento humano. Son lugares para aprender y comprender la importancia de la relación del ser humano con su entorno. Donde los valores materiales e inmateriales se cruzan constituyendo un sello de identidad único que nos muestra como un entorno natural condiciona el desarrollo humano, y como nuestra especie se interrelaciona con su entorno transformándolo en un espacio singular.

Asimismo, el patrimonio material e inmaterial constituye un recurso cultural y económico que favorece el desarrollo. Autores como Busón, C.; Zamberlan, C. (2018) nos hablan del rescate de dichos elementos como una pauta para conseguir un desarrollo sostenible y Sonaglio, C.; Zamberlan, C.; Busón, C. (2020) sobre la patrimonialización⁵ como una estrategia para el desarrollo regional. Recuperar regiones degradadas y abandonadas con dichos itinerarios y

⁵ La patrimonialización se refiere al proceso de convertir algo en un patrimonio, es decir, en algo que se considera valioso y que se protege y preserva para las generaciones futuras. Esto puede incluir la protección de bienes culturales, naturales o históricos, así como la promoción de prácticas y tradiciones culturales. La patrimonialización puede tener un impacto positivo en las comunidades locales al preservar su patrimonio y promover su desarrollo, pero también puede generar desigualdades y conflictos si no se abordan adecuadamente. Para la UNESCO la patrimonialización se refiere al proceso de incluir bienes culturales, naturales o históricos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta lista incluye lugares y sitios que son considerados de importancia excepcional para la humanidad y que se protegen y preservan para las generaciones futuras. Dicha patrimonialización puede tener un importante impacto positivo en las comunidades locales al preservar su patrimonio y promover su desarrollo, no obstante, es importante destacar que mal gestionada puede generar desigualdades y conflictos si no se abordan adecuadamente las medidas de patrimonialización teniendo siempre en cuenta las comunidades locales.

paisajes, recuperando la identidad territorial de sus gentes. El pasado se tiende a olvidar creando lagunas históricas que dificultan la preservación de elementos únicos.

Por ello creemos que dicha iniciativa, estudiar la posibilidad de estudiar la creación de un paisaje cultural Guajiro, es adecuada y pertinente para su implementación en el departamento de La Guajira (Colombia), donde, la interacción racional y equilibrada en tiempos de crisis climática provocada del hombre sobre la naturaleza podría convertirse en un ejemplo a ser seguido en otras latitudes. Asimismo, puede ser un modelo que pudiera servir de referencia, donde las energías limpias y otras prácticas ambientales sostenibles, pudieran sustituir los hasta ahora modelos tradicionales en que se basan en fuentes poco sostenibles que afectan de forma negativa los sistemas climáticos. En el sexto informe de evaluación del IPCC sobre el cambio Climático (2022) Pörtner, H. et. al (2022) se nos muestra la necesidad de conocer los impactos, riesgos y adaptación al cambio climático, La resiliencia y la adaptación serán la pauta, por ello la creación de un paisaje cultural donde se pudiera aprender acerca de la resiliencia tradicional de los pueblos originarios frente a su entorno natural es fundamental. La resiliencia de los pueblos originarios se refiere fundamentalmente a la capacidad de estos pueblos para adaptarse y superar desafíos, como pueden ser cambio climático, la pobreza o la discriminación. La resiliencia puede depender de varios factores, como la conservación de sus tradiciones y cultura, el acceso a recursos y servicios básicos, y la participación en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades. Es importante apoyar a los pueblos originarios en su desarrollo de resiliencia para garantizar que puedan adaptarse y superar desafíos en el futuro. Asimismo, dichos modelos resilientes pueden servir para enseñar a la sociedad occidental con su modelo poco sostenible opciones para enfrentarse a la emergencia climática. La comprensión de los pueblos indígenas frente al cambio climático: Han pasado de víctimas a agentes del cambio (OIT, 2018) , sus conocimientos ancestrales son la clave para la resiliencia climática.

El paisaje cultural guajiro es una propuesta ya indicada por Pérez Mendoza, K. (2021); Rodríguez García, A. (2021) y Páez, Á. H. A. et. Al (2021). Como vemos es una posibilidad que ya está siendo estudiada y tenida en cuenta. Por ello son necesarias nuevas y más profundas investigaciones para determinar la posibilidad real de su creación e implementación.

Para construir un proyecto tan ambicioso, empezamos a desarrollar un itinerario cultural al que denominamos “camino de las perlas” Pérez Mendoza et. al (2021) el cual recorre la costa del departamento de La Guajira. Dicho itinerario nos permite observar de primera mano todas las etapas de colonización del territorio y el intercambio cultural, económico, social y ambiental en la frontera entre el océano y el continente a lo largo de los últimos siglos. En dicho territorio se produjo un importante intercambio cultural desde el siglo XVI que perdura hasta nuestros días que puede mostrarnos en un recorrido la profunda interacción de diferentes culturas con su entorno natural a lo largo de los siglos. El intercambio cultural es

una oportunidad para que personas de diferentes países o regiones compartan sus diferentes culturas y experiencias. La Guajira es una región que ha tenido una rica historia desde el siglo XVI. En esa época, la región estaba habitada por indígenas y fue colonizada por los españoles, lo que dio lugar a un intercambio cultural entre ambas culturas. Durante la colonización, los españoles introdujeron su religión, su lengua y su forma de vida a la región, mientras que los indígenas compartieron sus tradiciones, su conocimiento del territorio y su forma de vida. A lo largo de los siglos, la Guajira ha sido influenciada por diferentes culturas, lo que ha enriquecido su cultura y ha contribuido a su diversidad. Hoy en día, la región sigue siendo un lugar de intercambio cultural, donde se pueden encontrar influencias tanto indígenas como afrocolombianas en su cultura.

Actualmente se puede aprovechar la riqueza cultural obtenida por ese rico intercambio cultural a lo largo de los siglos incluyendo actividades tales como visitas a comunidades indígenas, participación en festivales culturales y degustación de platos típicos de la región. También puede ser una oportunidad para aprender sobre la rica historia y el patrimonio de La Guajira.

Por todo ello en este trabajo pretendemos profundizar en el proyecto del itinerario cultural “camino de las perlas” por la amplitud de la investigación que representa un paisaje cultural, centrándonos en una idea concreta con el fin de mostrar todo el potencial que tiene dicho territorio. Sin embargo, debemos aclarar que este documento no se trata de una propuesta final. Todo lo contrario, se trata de un punto de partida para presentar el potencial de dicho proyecto. Serán necesarios más estudios e investigaciones que permitan conocer la mayor información posible antes de acometer una propuesta formal. La prioridad de este itinerario es favorecer las comunidades locales, teniendo siempre presentes sus necesidades. No se trata en ningún caso de desarrollar un sistema turístico masivo que deteriore un espacio tan delicado con una cultura ancestral. No podemos olvidar que el itinerario está localizado dentro de un resguardo indígena Wayuu.

Hacia y Manantiales para inteligencia de su pertenencia y límites y de la colocación de los
 de mamante las Indias Guatemalas, en el año de 1762 y de otros que se demarcan por las Indias
 que para entonces y mantener la pacificación general de ella, según las ordenes de S. M. el Rey
 Manuel Quintan, acompañada de un discurso en que se manifiesta su estado antiguo,
 y en adelante.

Parte de Vista de Vista
 Parte de Vista y otros puntos de Vista
 Parte de Vista de Vista

que se deben fundar
 que se deben fundar por otra.
 En las diligencias se tiene agua f. vapor las Indias, y se demarcan, a demarcar de los f. hoy en los límites
 es muy abundante y buenas tierras, aun que hay escasez de agua en muchas partes, pero
 una sin plaga de insectos. No creyendo de otros como se cría. El Reyno, a su vez, ha sido
 de las Indias, con un conocimiento de los Españoles que no he sido. En la distribución
 de las Indias de 1760, hasta por el Rey de 1772, que el Rey de España S. M. el Rey Manuel Quintan
 de las Indias, a de otro modo a las Indias a que se vive en paz en nuevas diligencias, y
 de las Indias de otro año. En el tiempo de la mencionada distribución todas las Indias de
 de las Indias, quedaban unificadas, de manera que se quitaban los límites entre algunas de ellas,
 manifestando muchas Indias, y a las Españolas se dio que se demarcan, y de las Indias que he sido
 de las Indias, se encuentran en las Indias de las Indias, con otras Indias libres, y de las Indias, y

El itinerario cultural Camino de las perlas

Según la carta de ICOMOS (2008) los itinerarios culturales favorecen la comprensión y comunicación entre los pueblos mostrando la existencia de influencias recíprocas entre distintos grupos culturales durante un extenso período de la historia a través de una vía de comunicación. Además de servir para la conservación del patrimonio. Un paisaje cultural requiere una gestión inteligente del patrimonio mundial Pérez-Moneo, L. S. (2009). Una utilización racional donde se conjugan las relaciones humanas y ambientales en equilibrio, siendo la preservación y conservación una de sus metas prioritarias Claudia Parra. (2004) nos dicen que los Paisajes culturales son un instrumento de revalorización y revitalización del territorio.

Pese a sus enormes ventajas hay algunos problemas Hernández Ramírez, J. (2011) afirma que el desarrollo de ciertos itinerarios o rutas llevan al detrimento de otras que carecen de dichos recursos. Por ello nuestro proyecto pretende desarrollar un paisaje cultural que integre todo el territorio, con rutas y caminos que permitan una conexión entre los diferentes puntos de La Guajira, para ello los mapas y documentos históricos juegan un importante papel ya que nos permiten recuperar una importante información histórica. La Guajira es un ejemplo de diversidad cultural que debe ser preservada.

Según la OEI las rutas e itinerarios culturales abordan diversos ejes de la sostenibilidad y contribuyen a fortalecer varias dimensiones socioculturales mediante el fomento de la interculturalidad, gestión sostenible del patrimonio, revalorización de la cultura propia y empoderamiento de los ciudadanos, etc. Además, la económica mediante la generación de tejido productivo de base, consolidación de las industrias culturales y creativas, conocimiento, educación e innovación. (OEI 2021, p.7)

Según la carta de itinerarios culturales (ICOMOS, 2008) la definición de un itinerario cultural sería,

“Toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al servicio de un fin concreto y determinado, que reúna las siguientes condiciones:

- a) Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países, regiones o continentes, a lo largo de considerables períodos de tiempo.
- b) Haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio y en el tiempo, de las culturas afectadas que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible.
- c) Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes culturales asociados a su existencia.” (p. 2)

Nuestro proyecto se encaja perfectamente ya que en su momento constituyó una de las primeras rutas de acceso en el continente, derivada de una primitiva explotación de perlas, que posteriormente ha dado origen a la actual ciudad de Riohacha. Como hemos visto con anterioridad a lo largo de los siglos la ruta fue recorrida constantemente siendo testigo de los devenires de la historia. Actualmente sigue siendo utilizada, con otros fines, la explotación de perlas solo es un recuerdo del pasado⁶. No obstante, las bellezas naturales y culturales del territorio constituyen su verdadera riqueza. Un itinerario cultural de la UNESCO. ICOMOS 2008 exige criterios de autenticidad que “expresen de forma fehaciente y creíble su valor, tanto en lo que respecta a su entorno natural como cultural”. Los documentos históricos y el alto valor cultural que aportan las comunidades Wayuu lo hacen un recorrido único que combina en un solo lugar la historia de todo un continente.

Para Carreño, A. M. (2012), (Tabla I) existen unas diferencias conceptuales importantes entre los Itinerarios culturales de la UNESCO y las rutas creadas por los itinerarios culturales europeos, rutas temáticas-patrimoniales en general, rutas turísticas, que podemos observar en el siguiente cuadro una comparación de lo que priorizan cada uno de esos diferentes modelos.

CRITERIOS DE COMPARACIÓN	RUTAS CREADAS (ITINERARIOS CULTURALES EUROPEOS, RUTAS TEMÁTICO- PATRIMONIALES EN GENERAL, RUTAS TURÍSTICAS)	ITINERARIOS CULTURALES
Por su origen	Nacen con el acto de creación voluntaria de la ruta.	Tienen un origen histórico objetivo.
Por su naturaleza	Son creadas en torno a un tema preconcebido.	Son resultado de procesos históricos de duración significativa.
Por su contenido	Son asociaciones de sitios múltiples.	Son bienes unitarios (el conjunto de la ruta y sus bienes funcionales conforman una unidad).
Por su patrimonialidad	Aun cuando se asocian diversos bienes culturales, estos bienes son independientes.	La ruta y los bienes que facilitan (facilitaron) su funcionamiento constituye un bien patrimonial en sí mismo.
Por sus objetivos	Diferentes objetivos de acuerdo con el tipo específico (itinerarios europeos: creación de nexos culturales europeos; itinerarios temático- culturales: creación de	La conservación del bien patrimonial y su puesta en valor y uso sostenibles de acuerdo con los principios de la gestión cultural.

⁶ La exploración de perlas puede tener un importante impacto negativo en los ecosistemas y las comunidades indígenas locales. La pesca de perlas puede afectar la salud de los arrecifes de coral, siendo que su sobreexplotación lleva a la destrucción de los arrecifes y otros ecosistemas marinos, lo que puede afectar a otras formas de vida marina y a los medios de vida de las personas que dependen de ellos. La pesca se ve irremediamente afectada. Asimismo, la explotación de perlas puede causar daños a las comunidades indígenas que viven cerca de los arrecifes de coral y que dependen de ellos para su sustento y su modo de vida. El contrabando, los ataques de piratas y corsarios fueron una constante en la costa de La Guajira. Actualmente ya no existen bancos de perlas para ser explotados de forma rentable en dichas costas.

	nexos culturales en otro ámbito geográfico; rutas turísticas: objetivos económicos).	
Por su extensión	De acuerdo al tema elegido, o incluso a múltiples temas, no presenta límites para su extensión.	Tiene un recorrido determinado y concreto, que es el de su uso histórico.
Por su gestión	Puede gestionarse unitariamente o mediante acuerdos y asociaciones entre actores de diversos puntos de su trazado.	Al ser un bien unitario, requiere un sistema coordinado común de gestión
Por la especialidad de su gestión	Al no ser un bien unitario, los sistemas de gestión de sus diversos componentes patrimoniales responderán a las condiciones del bien específico de que se trate.	Se requiere una especialización en la categoría “itinerarios culturales” y coordinación entre los gestiones de los bienes localizados que lo integran.
Por el tipo de actividades permitidas	Los límites aplicables son los propios de los sitios culturales unitarios específicos que se incluyan en el recorrido.	Deben establecerse criterios de conservación según los cuales diseñar el tipo de actividades permitidas.
Por su población	En principio se trata de poblaciones no necesariamente conectadas culturalmente o que hayan compartido nexos históricos.	En el caso de los itinerarios europeos, tienen por objetivo generar esos nexos. La población del entorno de todo el bien debe considerarse “población local” por lo que son bienes multilocales o plurilocales.
Por su duración	Un itinerario temático puede dejar de existir simplemente por desuso. (Por ejemplo, si los europeos pierden interés por el tema que convoca determinado itinerario)	Como patrimonio cultural, su vocación debe ser de permanencia.
Por la información y presentación	Existen múltiples enfoques posibles, que deben responder a la autenticidad de cada sitio en particular, aun cuando se presenten con criterios temáticos comunes.	Deben responder a la naturaleza unitaria del bien.
Por su contenido	Son asociaciones de sitios múltiples.	Son bienes unitarios (el conjunto de la ruta y sus bienes funcionales conforman una unidad).

Tabla I. Fuente: Carreño, A. M. (2012). Itinerarios culturales: Una herramienta para el desarrollo turístico sostenible. (p. 24-25)

La península de La Guajira cumple perfectamente con dichos requisitos para crear un itinerario cultural siguiendo el modelo de la UNESCO, su riqueza natural, histórica y social son prueba de ello. Siendo poblada desde hace miles de años⁷ y sirviendo como puerta de entrada

⁷ El origen del pueblo Wayúu es un tema de debate entre los historiadores y los antropólogos. Según algunas teorías, los Wayúu son descendientes de grupos indígenas que habitaban la región de La Guajira desde hace miles de años. Otros estudiosos sostienen que los Wayúu son un grupo mestizo formado a partir de la mezcla de diferentes etnias indígenas que se establecieron en la península de La Guajira después de la llegada de los

para la colonización de América, dio lugar a una rica cultura llena de matices y paisajes únicos. Contrastes entre el mar y la montaña, el bosque y el desierto dieron lugar a una rica y diversa forma de entender el territorio propio que merece ser investigada, conocida y preservada.

El itinerario se realizaría recorriendo una serie de carreteras y caminos que son paralelos a la línea de costa, conservando en algunos lugares la ruta original de la red de caminos observados en los mapas del siglo XVIII. La distancia entre Riohacha y el Cabo de la Vela es de unos 156 km que se pueden recorrer en unas tres horas con un vehículo automotor. Asimismo, sería posible desarrollar un itinerario que pudiera ser recorrido en algunos tramos mediante otros medios como pueden ser el ciclismo, a caballo y el senderismo.

Asimismo, el documento de ICOMOS 2008 indica claramente que es necesaria una Autenticidad y una Integridad, es decir las Autenticidad debe expresar de forma creíble su valor, tanto el conjunto como las partes: Debe estudiarse cada tramo para valorar su significado con relación al sentido global del Itinerario a lo largo de su desarrollo histórico; Aunque algunos tramos no estén bien conservados, su existencia puede evidenciarse a través de la historiografía. Otro aspecto fundamental es la Integridad, es decir, debe basarse en una serie de evidencias que constituyan un testimonio “suficientemente representativo” del significado de todo el Itinerario y que transmitan la totalidad de los valores que representa el mismo, además de verificar la conservación y si al Itinerario le afecta los efectos del desarrollo o del abandono. Ciertos puntos de la costa conservan su historia original, restos arqueológicos y documentos historiográficos confirman muchos puntos aún presentes y que son utilizados como en el pasado. Las salinas son un ejemplo, su uso se remonta a siglos, siendo un símbolo para las comunidades locales como lo evidencian diversos documentos.

Contextualizando

La península de La Guajira (en wayuunaiki⁸: Wajjiira) se encuentra en el extremo noroeste de América Latina tiene una superficie de aproximadamente 25.000 km² con una longitud de unos 115 km (en dirección SO-NE) y con una anchura de aproximadamente unos 80 km, pertenece a la República de Colombia limitando con el mar Caribe al norte y este, y sureste con Venezuela. La enorme variedad geográfica del territorio lo condiciona, al sudoeste se encuentran los altos picos de la Sierra Nevada de Santa Marta donde se alcanzan altitudes de más de 5.000 metros y en el noroeste, se encuentran áreas extremadamente áridas. Este territorio lleno de contrastes tiene una población muy diversa en pueblos

colonizadores españoles. En cualquier caso, lo que sí está claro es que los Wayúu tienen una historia y una cultura únicas que han sido transmitidas de generación en generación hasta nuestros días.

⁸ El wayuunaiki es una lengua de origen amerindia que es utilizado por el pueblo wayuu en la península de la Guajira, en el departamento de La Guajira, Colombia

originarios que ocupan el territorio, como los Wayuu, Koguis, Arhuacos, Kankuamos y Wiwas. La península de La Guajira ha sido el territorio que han habitado los indígenas Wayuu mucho antes de la incursión europea en el siglo XV por Alonso de Ojeda en 1499. Desde el siglo XIX fue dividida por la organización jurídico-política de las repúblicas de Colombia y Venezuela, sin embargo, esta frontera no es reconocida por ellos – en sentido estricto- ya que tienen libre tránsito entre ambos países⁹. La población indígena para el Departamento fue estimada en 417.965 habitantes, que corresponde al 44,94% del total, de los cuales, aproximadamente 190.000, viven en zona rural (Gobernación de La Guajira, 2016).

Tabla II. Municipios del área de estudio según su población

Cabecera municipal				
Municipio	RIOHACHA	DIBULLA	MANAURE	URIBIA
Total viviendas	34331	1186	2239	2004
Total hogares	35757	1316	2422	2107
Total personas	121417	4787	8032	7409
Centros poblados				
Municipio	RIOHACHA	DIBULLA	MANAURE	URIBIA
Total viviendas	4008	4077	917	452
Total hogares	4275	4419	934	545
Total personas	15870	16277	3585	2212
Rural disperso				
Municipio	RIOHACHA	DIBULLA	MANAURE	URIBIA
Total viviendas	10344	3253	15994	35828
Total hogares	10710	3320	16656	38501
Total personas	40286	15132	62911	151090
Total				
Municipio	RIOHACHA	DIBULLA	MANAURE	URIBIA
Total viviendas	48683	8516	19150	38284
Total hogares	50742	9055	20012	41153
Total personas	177573	36196	74528	160711

Fuente datos: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018¹⁰ y elaboración propia.

⁹ La independencia de Colombia y Venezuela de la corona española creó dos nuevos territorios separados entre sí. No obstante, el pueblo wayuu considera su territorio ancestral en parte de Venezuela y Colombia. Por ello existe una especie de territorio supranacional wayuu que se sobrepone a las fronteras recientes entre los dos estados. Lo que crea algunos conflictos en la forma de entender la ciudadanía de ambos países.

¹⁰ Geovisor CNPV 2018. En Internet: <https://geoportaldane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/> Recuperado el: 12/09/2020

La característica fundamental de los caseríos de las comunidades Wayuu es su naturaleza dispersa¹¹ en la conformación de las llamadas rancherías, conjunto de menos de 20 casas, según su filiación matrilineal. Actualmente se estima que existen 53.618 puntos dispersos sobre el territorio guajiro colombiano (Ramírez Álvarez, 2018).

La población del departamento según los datos del DANE (2018) corresponden a unos 1.040.193 habitantes con una densidad media de 46,32 hab./km². No obstante, la población de dicho departamento se encuentra distribuida de formas muy diferentes. Si se analizan los datos de los municipios costeros (Tabla II) la base de la investigación es posible observar una notable diferencia entre ellos.

Figura 11. Localización geográfica del área de investigaciones previas dentro del departamento de La Guajira.

Fuente datos: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018⁵ y elaboración propia.

¹¹ La palabra "Wayuu" significa "gente" en su lengua. La comunidad Wayuu tiene una cultura y tradiciones únicas, y su forma de vida ha sido afectada por la urbanización y la globalización en los últimos años. Los Wayuu también tienen una larga historia de resistencia y lucha por la preservación de su territorio y su forma de vida tradicional. La comunidad Wayuu es dispersa y vive en pequeñas comunidades en el territorio de la Guajira. Cada comunidad está dirigida por un líder elegido democráticamente, y se basa en la cooperación y el trabajo en equipo para sobrevivir en un entorno desafiante. Los Wayuu tienen un fuerte sentido de la comunidad y la solidaridad, y se apoyan mutuamente en tiempos difíciles.

Figura 12. Detalle de la localización geográfica del área de la propuesta para el itinerario cultural dentro del departamento de La Guajira. Fuente datos: Google Earth Pro y elaboración propia.

El área de estudio propuesto en esta propuesta inicial sería la costa que conecta Riohacha con el Cabo de la Vela en el noreste de la Figura 12.

Para este estudio se utilizaron diversos datos bibliográficos de múltiples estudios locales. En especial, se utilizó como fuente secundaria, datos seleccionados de los resultados de investigación del proyecto *“Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”*; y, como fuente primaria, se utilizó una entrevista semi estructurada para conseguir la voz de los pobladores de la costa de Mayapo, La Guajira. Carabalí Angola, A, Castellanos Martínez, M, Robles Chávez, D, Daza Daza, A, Avella Esquivel, F, Oduber, A, Rojano Alvarado, Y, Meléndez Surmay, R, Radillo Cotes, A, Isaza Delgado, R, Deluquez Viloría, H, José Gutiérrez, D, Muñoz Bonivento, E, Hernández, R, Anaya Zabala, R y Pérez Mendoza, K. (2020).

Marco teórico

Aspectos históricos y culturales como herramientas de desarrollo

Los documentos antiguos son fundamentales para el desarrollo de un itinerario cultural, nos aportan la autenticidad de un recorrido. Disponemos de materiales que nos muestran un posible itinerario que lleva activo desde el siglo XVI, como quedó registrado en la amplia documentación que pudimos hallar en nuestras investigaciones previas. En el siguiente fragmento de la geografía y descripción de las Indias recopilada por el recopilada por el cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco desde el año de 1571 al de 1574, publicada por primera vez en el boletín de la sociedad geográfica de Madrid en 1894 podemos encontrar la siguiente referencia.

“COSTA DEL RIO DE LA HACHA. En toda la costa de esta comarca no hay puerto ninguno, porque todo es bahía, costa baja, buen surgidero y estancia para cualesquier navios; aunque hay tres ó cuatro rios son de poca agua y no pueden entrar en ellos aun barcos pequeños. Desde el Cabo de la Vela hasta la ciudad, que serán veinte leguas, se pescan y sacan las ostias de las perlas: sácanlas los indios ó negros que hay para ello, los cuales van en unas canoas dentro en la mar hasta una legua de la costa, y en cinco ó seis brazas de agua se zambullen hasta el fondo é hinchen unos chinchorros ó taleguillas de red que llenan de los ostiones grandes que hallan, porque los pequeños no son de provecho; pónelas en el barco, habiendo salido el indio sobre el agua, y otro indio paje, que está en él, tira de una cuerda, con que está atado el chinchorro, y después vuelve á zambullirse cuantas veces es menester hasta cumplir su jornal. La grangería de las perlas se muda muchas veces, como se van acabando los ostiales, á seis y á ocho leguas, todo en circuito del Cabo de la Vela, y con ello se mudan todos los bohíos y los instrumentos que hay para sacar las perlas.” (Boletín de la sociedad geográfica de Madrid, 1894, p. 148)

Nicolás Federmann fundó en 1535 el primer asentamiento europeo en las costas de La Guajira, su intención era explotar los ricos bancos de perlas, siendo su primer nombre de Nuestra Señora de las Nieves. Pocos años después diversos conflictos con la población Wayuu provocados sobre todo con el tema del control de las fuentes de agua potable¹², la población y los nuevos asentados fueron obligados a cambiar la ubicación de la ciudad primitiva en 1544 trasladándose unos kilómetros más abajo hacia las riberas de la desembocadura del Río de El

¹² Posiblemente ese sea el primer conflicto en el continente americano entre diferentes culturas la europea y los pueblos originarios por el control de las fuentes de agua potable.

hacha, actual Río Ranchería, siendo bautizada Nuestra Señora Santa María de los Remedios del Río de la hacha, hoy conocida como Riohacha.

A lo largo de nuestras investigaciones pudimos encontrar abundantes documentos de la historia de La Guajira desde las explotaciones de perlas, pasando Rio de el hacha como la primera parada de la flota de Tierra firme que cruzaba el Atlántico. Estas costas presenciaron todo tipo de eventos. Naufragios, ataque de piratas y corsarios, batallas navales etc. La mirada de sus pobladores ante los cambios que se iban produciendo.

La revisión histórica del itinerario es un proceso laborioso el cual es necesario consultar diversas fuentes de datos. Nuestra investigación nos llevó a los documentos del Archivo Naval (Figura 13) de Madrid, así como la base de datos de consulta de documentos PARES.

Figura 13. Noticias de ciudad de Río de el hacha de 1545 Fuente: Museo Naval de Madrid

En diversos documentos pudimos encontrar referencias históricas a la ciudad de Río de el hacha y la flota de tierra firme, Rio del hacha era la primera parada tras la larga travesía, siendo que fue durante finales del siglo XVI y hasta la primera mitad del XVII era una parada obligatoria para los barcos que traían colonos y mercancías desde España. Historias de naufragios, corsarios, piratas y perlas son una constante, siendo un importante punto donde las perlas extraídas de sus arrecifes por las comunidades indígenas eran demandadas por los mercaderes de Europa.

“noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales por fr. Pedro Simón del orden de San Francisco del nuevo Reino de Granada edición hecha sobre la de cuenca de 1626. Simón Pedro (1882)

CAPÍTULO V.

- I. Caminan los capitanes Rivera y Chávez juntos la vuelta del cabo de la Vela—II. Encuentran en la costa dos navíos que habían dado á ella, y la gente de ellos muerta—III. Vuelven por los enfermos que habían dejado en la ranchería de donde se salieron—IV. Hallan pocos vivos, porque la enfermedad había agravado—V. Llegan los dos capitanes Rivera y Chávez al cabo de la Vela, donde hallan á Fedreman—VI. Da principio Fedreman á la pesquería de las perlas... ..Caminando los soldados por la costa del mar, hallaron cuatro navíos de españoles hechos pedazos, por haber dado á la costa, y la gente de ellos tendida en los arenales de la playa, todos muertos, que al parecer había sido de hambre ó sed, por ser aquella tierra tan falta de agua, que desde el cabo de la Vela al rio de la Hacha, que son casi treinta leguas, no hay una gota sino la que llueve. Y también imaginaron ser esto así, por no haber hallado en los cuerpos muertos heridas ni señales de haber quedado así por manos enemigas; no se pudo atinar qué gente fuese, por estar todos desfigurados, aunque se entendió haber pasado pocos días después de la desgracia. (1882 p.99-101)”

Se hace necesario recuperar toda la historia a lo largo del recorrido a lo largo del tiempo, los archivos históricos, documentos, mapas (Figura 15 y 16), fotografías, vídeos, etc. que nos muestran la evolución del territorio con las costumbres aún preservadas en el territorio desde hace siglos,

Imágenes de Riohacha fecha desconocida donde se muestra la posición del mar frente a los edificios
--

Fuente: Desconocida

Imágenes de Riohacha. Fuente: Wetmore, A. (1941) Album 1 Colombia, Curacao, Venezuela, and Bermuda.

Lo descrito hasta este punto, nos invita a proponer como alternativa algunas estrategias de desarrollo apropiadas con especial atención a los aspectos culturales como principios generadores de dinámicas sociales, ambientales y económicas con alto grado de preservación.

En un territorio multiétnico rico en aspectos naturales como es la región guajira, su costa, sus paisajes ancestrales compartido por indígenas, afros, mestizos y árabes, podría hablarse de cooperación e interacción lograda entre distintas etnias.

A lo largo de los siglos se ha producido una enorme riqueza cultural desde el punto de vista histórico, tan solo por citar un ejemplo, no debemos olvidarnos que las costas de La Guajira produjeron importantes tesoros con los bancos perleros que proveían de perlas a las cortes europeas desde el siglo XVI, es decir, que las perlas que vistieron los reyes y reinas durante

varios siglos salieron de estas costas. Ya Lope de Vega¹³ citaba dicha costa en dos de sus obras La Dragoneta de 1598 contando acerca de Río de la Hacha y La Hermasura de Angelica de 1602 hablando de las pesquerías de perlas.

“Cabo de la Vela, es cierta punta que sale a la mar antes de llegar al río de la Hacha como se va corriendo la costa de Indias. Río de la Hacha, esta mas adelante del fufodicho Cabo, y antes de llegar a Santa Martha donde ay pesqueria de Perlas. Santa Martha es ciudad y cabeça de gouierno, y esta mas adelante ,del río de la Hacha, y a 20 leguas antes de llegar a Cartagena todavna costa.” (Vega Carpio, 1602. p. 350)

**Cabo de la Vela, es cierta punta que sale a la mar
antes de llegar al río de la Hacha, como se va
corriendo la costa de Indias.
Río de la Hacha, esta mas adelante del fufodicho
Cabo, y antes de llegar a Santa Martha, donde
ay pesqueria de Perlas.
Santa Martha, es ciudad y cabeça de gouierno, y
esta mas adelante del río de la Hacha, y 20 le-
guas antes de llegar a Cartagena todavna costa.**

Figura 14. Detalle La Hermosura de Angélica de Lope Félix de Vega Carpio (1602)

Fuente: Google books¹⁴

Más recientemente no podemos olvidarnos de Gabriel García Márquez que ha inmortalizado a La Guajira en diversas de sus obras, en El General y su Laberinto pone en boca de Bolívar “De Riohacha depende la suerte del mundo”. La posibilidad de crear contenidos dentro del itinerario con las obras de escritores, poetas y cronistas a lo largo de los siglos favorece el aspecto cultural a conservar y difundir.

La Guajira jugó un papel fundamental en la colonización del continente, La antigua Villa de Nuestra Señora de los Remedios, conocida como Río de la Hacha, era la primera parada de la flota de Tierra Firme como así se describe en el Archivo de las Indias de Sevilla y el Archivo Naval de Madrid. Cabe aquí destacar el enorme potencial de documentos inéditos que existen en dichos archivos de España. Mapas, documentos, libros de cuentas, cartas y toda una serie

¹³ La Hermasura de Angelica de Lope Félix de Vega Carpio (1602)

¹⁴ En Internet:

[https://books.google.com.br/books?id=mxZEAAAACAAJ&dq=La%20Hermosura%20de%20Angelica%20de%20Lope%20F%C3%A9lix%20de%20Vega%20Carpio%20\(1602\)&hl=pt-PT&pg=PP1#v=onepage&q=La%20Hermosura%20de%20Angelica%20de%20Lope%20F%C3%A9lix%20de%20Vega%20Carpio%20\(1602\)&f=false](https://books.google.com.br/books?id=mxZEAAAACAAJ&dq=La%20Hermosura%20de%20Angelica%20de%20Lope%20F%C3%A9lix%20de%20Vega%20Carpio%20(1602)&hl=pt-PT&pg=PP1#v=onepage&q=La%20Hermosura%20de%20Angelica%20de%20Lope%20F%C3%A9lix%20de%20Vega%20Carpio%20(1602)&f=false) . Recuperado el: 06/05/2020

de documentos que nos están aportando nuevos conocimientos integrándose a los ya existentes para enriquecer y agregar valor al itinerario y paisaje propuesto.

Río del hacha y toda la costa fue atacada y destruida por piratas y corsarios a lo largo de los siglos, renaciendo una y otra vez de sus propias cenizas, en 1596 Francis Drake la atacó y quemó. Siempre fue un lugar estratégico en el camino a América.

Figura 15. "Plano de la costa del Río de la hacha desde Bayahonda Asta el Rio que nombran la Enea". Fuente: Archivo General de Indias, MP-PANAMA,138¹⁵

Por ello el conocimiento histórico podría ser aprovechado para fortalecer la riqueza cultural como elemento fundamental para los procesos de apropiación y conservación de los

¹⁵ <https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/22184?nm>

territorios. Incorporándose a una cadena de valor productivo que pueda desarrollar una economía sostenible desde elementos endógenos. Nuestra investigación considera relevante incorporar todos los elementos históricos y culturales para el diseño de una estrategia de recuperación y conservación.

Los mapas son un elemento fundamental para reconstruir las rutas siguiendo los caminos antiguos, obtener datos de toponimia para investigar puntos concretos en los documentos, así como un interesante elemento de divulgación de los que pretendemos desarrollar una exposición de mapas y fotografías itinerantes para que puedan ser explicados en todos los centros educativos y sociales del territorio.

Figura 16. “Plano de la Mensura hecha para saver la distancia desde la Nueva Villa de San Carlos al Surgidero de Manaure” MP-PANAMA,166.

Para complementar esta información, citemos como ejemplo “el Plano de la Mensura hecha para saver la distancia desde la Nueva Villa de San Carlos al Surgidero de Manaure, y de éste á la Ciudad del Rio de el Hacha, y de aqui á dicha Villa de San Carlos, cuia diligencia se practicó por ordenes Expedidas por su Excelencia con fecha de 10 de febrero y 1º de Marzo de este año

de 1762”¹⁶. En dicho documento es posible ver una red de caminos que conectaba los distintos puntos poblados de la costa guajira.

Como comprobamos con este ejemplo, se pretende aprovechar la información histórica para dar un valor agregado al territorio, sea éste de valor histórico y/o cultural. Todo ello posibilita desarrollar un turismo que tenga en cuenta e integre otros recursos.

Fuente: Borrero, F.; Diaz, J. M.; Seczon, A. (1996) Las ostras perlíferas en el Caribe colombiano. INVEMAR

El itinerario combina los recursos terrestres con los marítimos. Siendo posible recorrer la costa y observar los antiguos concheros donde se reunían para extraer las perlas extraídas del fondo del mar. Asimismo, los bancos de perlas que aún permanecen pueden convertirse en un recurso de preservación y exploración desde otro punto de vista, visitas guiadas e incluso submarinas para observar de donde eran extraídas las ostras para obtener las perlas que dieron origen a los primeros asentamientos europeos.

¹⁶ Plano de la Mensura hecha para saver la distancia desde la Nueva Villa de San Carlos al Surgidero de Manaure, y de éste á la Ciudad del Rio de el Hacha, y de aqui á dicha Villa de San Carlos, cuia diligencia se practicó por ordenes Expedidas por su Excelencia con fecha de 10 de febrero y 1º de Marzo de este año de 1762. Archivo General de Indias, MP-PANAMA,166. En Internet: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/22215?nm> . Recuperado el: 06/05/2020

Objetivos del proyecto

Entre los objetivos generales de un estudio sobre un itinerario cultural en la costa de la Guajira que tenga en cuenta los aspectos socioeconómicos de las comunidades indígenas locales Wayuu podrían incluir:

- Identificar y describir las atracciones turísticas y culturales existentes en la costa de la Guajira y su relación con las comunidades indígenas Wayuu.
- Analizar el impacto económico y social del turismo en las comunidades indígenas Wayuu de la costa de la Guajira.
- Evaluar la viabilidad de un itinerario cultural en la costa de la Guajira que promueva el turismo responsable y sostenible y tenga en cuenta las necesidades y aspiraciones de las comunidades indígenas Wayuu.
- Diseñar un itinerario cultural en la costa de la Guajira que promueva el turismo responsable y sostenible y que tenga en cuenta las necesidades y aspiraciones de las comunidades indígenas Wayuu.

Los objetivos específicos podrían incluir:

- Recopilar y analizar datos sobre las atracciones turísticas y culturales existentes en la costa de la Guajira y su relación con las comunidades indígenas Wayuu.
- Realizar entrevistas y encuestas a turistas y a miembros de las comunidades indígenas Wayuu para evaluar el impacto económico y social del turismo en estas comunidades.
- Desarrollar materiales de sensibilización y formación para la población local con el fin de mostrar el potencial haciendo que la propuesta sea apropiada e incorporada a todos los colectivos.
- Identificar las oportunidades y desafíos para el desarrollo de un itinerario cultural en la costa de la Guajira que promueva el turismo responsable y sostenible y tenga en cuenta las necesidades y aspiraciones de las comunidades indígenas Wayuu.
- Diseñar un itinerario cultural en la costa de la Guajira que incluya visitas a atracciones turísticas y culturales relevantes para las comunidades indígenas Wayuu y promueva la participación de estas comunidades en el turismo.
- Realizar una evaluación del impacto del itinerario cultural en la costa de la Guajira en el turismo y en las comunidades indígenas Wayuu.

Es fundamental coordinar las acciones de dicho proyecto con el Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira “Unidos por el cambio” 2020–2023”” donde se afirma,

“Con una nueva economía diversa y sostenible, aprovecharemos todo el potencial de La Guajira y sus ventajas comparativas para impulsar distintas ramas de la economía como el turismo, las actividades agrícolas y pecuarias, la dinamización del sector energético y la cultura. Estableceremos incentivos que atraigan la inversión y permitan el crecimiento del parque empresarial en La Guajira. Lo anterior, ligado al fomento del emprendimiento y de la economía local y comunitaria, nos permitirá consolidar la transformación productiva para poder hacerle frente a los problemas de pobreza y desempleo del departamento. De igual forma, promoveremos un desarrollo sostenible en donde se propenda por la conservación de los ecosistemas de La Guajira para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar un bienestar que respete la riqueza biocultural de nuestro departamento ``. (de La Guajira, G. 2020, p. 18)

La economía necesita un sistema sostenible que tenga en cuenta las singularidades locales, pese al enorme potencial turístico y el desarrollo del sector de servicios, los recursos provenientes de la minería de Carbón del complejo del Cerrejón, los recursos provenientes de los futuros parques solares y eólicos, la desigualdad juega un papel preponderante, la precariedad laboral, la pobreza endémica provocada en muchos casos por la falta de recursos básicos como el agua juega un papel importante en el desarrollo local (Pérez Mendoza, K., & Busón Buesa, C. 2021). Pese a las riquezas los desequilibrios son la pauta.

Según la Cámara de Comercio de la Guajira (2019) existen algunos problemas básicos de los productos turísticos que de alguna forma la posibilidad del desarrollo de un proyecto de itinerario cultural que pretende ser reconocido por la UNESCO podría resolver.

Problemas básicos del producto	
SOL Y PLAYA	Contaminación por basuras en los alrededores de los destinos turísticos. Problemas de mendicidad (retenes de niños en la Alta Guajira). Retroceso de línea de costa. Uso indiscriminado de suelo y falta de ordenación y planificación urbana (Palomino y Mayapo). Déficit en infraestructuras generales de conectividad-vías y de servicios. Falta de seguridad integral, asociada a servicios de vigilancia, salvavidas, control, manejo de residuos, higiene y sanidad, información turística, prestación de servicios y

	control de actividades en la playa, presencia de vendedores ambulantes, comercio informal.
CULTURA	Las principales problemáticas del desarrollo del turismo cultural en este territorio tienen que ver con la escasez de recursos para la protección del patrimonio, la articulación de éste al turismo, las deficiencias en mercadeo del producto turístico-cultural, las deficiencias en ordenamiento, infraestructura y seguridad, así como falta de identificación de las cadenas productivas, y la desarticulación en la implementación de las políticas culturales-turísticas de los gobiernos municipales, departamental y nacional.
NATURALEZA	Escasez de recursos para la protección del ecosistema. Deficiencias en el mercadeo del producto de naturaleza. Desarticulación en la implementación de las políticas para la protección y promoción de parte de los gobiernos municipales y departamental.

Objetivos generales para un proyecto de DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y ETNOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DE UN ITINERARIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, COLOMBIA.

Un proyecto de diagnóstico socioeconómico y etnográfico para el diseño de un itinerario cultural para el desarrollo sostenible en el Departamento de La Guajira, Colombia, podría tener como objetivos generales entre otros los siguientes:

Proporcionar información detallada y actualizada sobre las características socioeconómicas y culturales de la población del Departamento de La Guajira, así como sobre su patrimonio cultural y natural.

- Analizar el potencial de desarrollo sostenible del Departamento de La Guajira, teniendo en cuenta las oportunidades y desafíos existentes.
- Diseñar un itinerario cultural que promueva el desarrollo sostenible siguiendo los ODS en el Departamento de La Guajira, aprovechando al máximo su patrimonio cultural y natural y atendiendo a las necesidades y expectativas de la población local.
- Fortalecer la participación de la comunidad local, comunidades indígenas, afrodescendientes y otros colectivos, así como potenciar la colaboración con el sector

privado en el desarrollo sostenible del Departamento de La Guajira, a través de la implementación del itinerario cultural.

- Promover el conocimiento así como la sensibilización acerca de la conservación y el uso sostenible del patrimonio cultural y natural del Departamento de La Guajira, a través de la implementación del itinerario cultural.
- Contribuir al desarrollo económico y social del Departamento de La Guajira, a través de la creación de oportunidades de empleo y de negocio relacionadas con el turismo y otros servicios que tengan en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales (bienes comunes).
- Es fundamental mejorar la calidad de vida de la población del Departamento de La Guajira, a través de la implementación de un itinerario cultural que promueva el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio cultural y natural del lugar.

Entre algunos objetivos específicos que podrían ser considerados para un proyecto de diagnóstico socioeconómico y etnográfico en el Departamento de La Guajira, Colombia, con el fin de diseñar un itinerario cultural para el desarrollo sostenible:

- Identificar las características socioeconómicas y culturales de la población del Departamento de La Guajira, incluyendo sus necesidades y expectativas en términos de desarrollo sostenible.
- Analizar el patrimonio cultural y natural del Departamento de La Guajira, incluyendo sus atractivos turísticos y su potencial para el desarrollo sostenible.
- Estudiar las dinámicas económicas y sociales que afectan el desarrollo sostenible en el Departamento de La Guajira, incluyendo las oportunidades y desafíos existentes.
- Evaluar el impacto ambiental y social de los principales sectores económicos del Departamento de La Guajira, incluyendo la minería, la industria y el turismo.
- Diseñar un itinerario cultural que promueva el desarrollo sostenible en el Departamento de La Guajira, tomando en cuenta las características socioeconómicas y culturales de la población y el patrimonio cultural y natural del lugar.
- Establecer alianzas y colaboraciones con actores clave, incluyendo a la comunidad local, el sector privado y el gobierno, para promover el desarrollo sostenible a través del itinerario cultural.
- Desarrollar un plan de acción y una estrategia de implementación para el itinerario cultural, incluyendo un calendario de actividades y una estructura de gestión y monitoreo.
- Realizar una evaluación periódica del impacto y la sostenibilidad del itinerario cultural, y ajustar el enfoque y la estrategia según sea necesario.

Turismo comunitario y ecoturismo

Actualmente en Colombia, en la propuesta de Turismo Comunitario, se incluye a el corredor Caribe termina en Riohacha, La Guajira; siendo posible crear un itinerario cultural que use, por decir solo una de las diversas posibilidades, la ruta de Riohacha a Manaure, citado este último en el mapa que vimos anteriormente. Al utilizar dicho recorrido se podrían crear dinámicas de recuperación de paisajes y tradiciones con un antiguo legado aplicando los principios de conservación, como actualmente se ha logrado en algún grado con el Cabo de La Vela¹⁷. La recuperación de paisajes y tradiciones en los itinerarios culturales puede tener diversos beneficios. Por un lado, puede ayudar a preservar y revitalizar la cultura y el patrimonio local, lo que puede contribuir a la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades. Además, puede fomentar el turismo cultural y generar ingresos para las comunidades locales. La recuperación de paisajes y tradiciones también puede ser una forma de proteger el medio ambiente y promover prácticas sostenibles

El alcance de esta propuesta consiste en lograr la coordinación entre los puntos con posibilidades de creación de sistemas productivos locales a partir de los valores culturales, históricos y ambientales. Los sistemas productivos locales se refieren a las formas en las que las comunidades y las sociedades producen y distribuyen bienes y servicios entre ellos. Estos sistemas pueden basarse en valores culturales, históricos y ambientales, lo que puede dar lugar a prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Entonces como ya comentamos en este trabajo, sería posible entonces, crear diversos proyectos de desarrollo dentro de un paisaje cultural, como pudieran ser los itinerarios culturales y/o juntamente a otras iniciativas. La creación de un itinerario cultural costero, podría llamarse el “Camino o ruta de las perlas” haciendo referencia a la importante industria de exploración de perlas entre los siglos XVI hasta el XX insertado dentro de un paisaje cultural guajiro, donde se vele por la protección de las tradiciones culturales y del medio ambiente y que sea gestionado por las propias comunidades, organizaciones y agremiaciones comunitarias. Este itinerario cultural que proponemos sería recorrer el antiguo camino costero que conecta Riohacha con el Cabo de la Vela. Creemos interesante recuperar ese patrimonio cultural ahora olvidado que fue extremadamente importante en el pasado y que ahora permitiría de alguna forma revitalizar la economía local desde un uso concertado, planificado y organizado desde las propias comunidades wayuu, en la explotación del territorio para fines turísticos, como actualmente ocurre de una forma totalmente improvisada e informal.

¹⁷ Cabo de la Vela es un destino turístico popular en La Guajira, Colombia. Se encuentra en la punta más al norte del departamento, cerca de la frontera con Venezuela. La región es conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, así como por su paisaje desértico único.

Otras iniciativas recorriendo el interior, con rutas y/o otros elementos culturales que integren el territorio como un todo. El alto potencial turístico que tiene el departamento de La Guajira, lo ha convertido en “el diamante en bruto” para el turismo nacional además de su potencial en energías limpias, como la solar y eólica. Por lo tanto, este sector económico se convierte en uno de los actuales y futuros pilares de la dinámica económica y social del departamento.

En este orden de ideas, este sector a diferencia del extractivo requiere una cadena de valor que involucra una importante línea de interacciones sociales y culturales, lo que lo convierte en una vía de transformación económica en el territorio, puesto que permite una exploración hacia alternativas que permitan un aprovechamiento y distribución de costos y beneficios de manera sostenible.

Por lo anterior, la investigación considera relevante incluir en el presente estudio un apartado que proponga sobre las posibilidades social y ambientalmente sostenibles para el futuro de las dinámicas turísticas en La Guajira.

El alcance de esta propuesta consiste en lograr la coordinación entre puntos contiguos con posibilidades de creación de sistemas productivos locales a partir de los valores culturales, históricos y ambientales con potencialidades de aprovechamiento. El diferencial de la propuesta consiste en el carácter comunitario que garantice la sostenibilidad del itinerario, que deriva en un fortalecimiento de la identidad local, así como de las capacidades productivas individuales y grupales.

Los sistemas productivos del departamento de La Guajira dependen básicamente del extractivismo, su economía está principalmente basada en la minería, la pesca y la agricultura. La minería es la principal fuente de ingresos para el departamento, con el carbón siendo el principal mineral extraído. La pesca también es una actividad importante en la región, y se pescan principalmente camarones y langostinos. La agricultura también es una parte importante de la economía de La Guajira, con productos como maíz, frijol, algodón, caña de azúcar y plátano siendo cultivados en la región. Además, la industria turística está comenzando a desarrollarse en la región, con la belleza de sus playas y su cultura indígena atrayendo a visitantes de todo el mundo.

Valores culturales

El territorio tiene valores ya reconocidos como bienes de interés cultural son:

- Mochilas Wayuu que están protegidas desde diciembre de 2011 con la distinción de Denominación de origen, que protege los derechos de propiedad intelectual de esta comunidad indígena de artesanos.
- Otro bien es el palabrero reconocido como bien inmaterial por la UNESCO. El palabrero Wayuu es una figura importante en la cultura Wayuu. Es el encargado de preservar y transmitir la historia, la cultura y el conocimiento de la tribu a través de la narración oral. Esta figura es respetada y valorada por la tribu Wayuu, ya que son ellos quienes mantienen viva la cultura y la tradición del pueblo. El palabrero es una persona que tiene un conocimiento profundo de la historia, la cultura y las tradiciones Wayuu y es considerado una figura de autoridad y respeto en la comunidad, es el responsable de preservar y transmitir la cultura Wayuu a través de la palabra y el relato oral. Es una figura clave en la conservación y transmisión de los mitos, leyendas y creencias espirituales de la comunidad Wayuu. Además, el palabrero es responsable de preservar el idioma Wayuu y de enseñar a los miembros más jóvenes de la comunidad sobre su historia y cultura. Asimismo, el palabrero también es una figura importante en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones importantes en la comunidad Wayuu. Su conocimiento y autoridad son valorados y respetados por la comunidad y son considerados una fuente de sabiduría y orientación.
- Así como el vallenato es un género musical autóctono de la Región Caribe de Colombia, especialmente en la Guajira y el departamento de La Guajira. Se caracteriza por su ritmo alegre y pegadizo, y por su combinación de instrumentos como la caja, el acordeón, la guitarra y el guacharaca. Los temas de las canciones de vallenato suelen tratar sobre el amor, la alegría y la vida cotidiana en la región. Es un género muy popular en Colombia y ha ganado reconocimiento internacional en los últimos años. Fue declarado Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2015.F

Se hacen necesarios estudios de campo con el fin de recopilar todos aquellos bienes de interés material e inmaterial, así como otros aspectos como la gastronomía típica para agregar el mayor valor posible a nuestra iniciativa y que pueda favorecer a toda la comunidad.

Es fundamental conocer la estructura social, organización y las relaciones sociales. Describir las diferentes problemáticas acerca del agua, aspectos sanitarios, la educación y la vivienda entre otros.

La cultura de los pueblos originarios suele ser un recurso importante para su subsistencia, ya que a menudo se basa en prácticas y conocimientos tradicionales relacionados con la caza, la pesca, la agricultura y la recolección de alimentos y medicamentos. Estas prácticas suelen ser sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, y han permitido a los pueblos originarios subsistir durante siglos en diferentes partes del mundo. Además, la cultura de los pueblos originarios también puede ser un importante recurso económico, ya que muchos de sus productos y artesanías son valorados y demandados en el mercado.

El patrimonio cultural de los pueblos originarios es un tema muy amplio y complejo que requiere de estudios interdisciplinarios para ser comprendido en su totalidad. Esto se debe a que el patrimonio cultural de los pueblos originarios no sólo incluye elementos materiales como edificios, objetos, sitios arqueológicos y paisajes, sino también aspectos inmateriales como creencias, conocimientos, prácticas, tradiciones, lenguas y formas de vida. Por lo tanto, para estudiar y proteger adecuadamente el patrimonio cultural de los pueblos originarios, es necesario considerar diferentes disciplinas como la historia, la antropología, la sociología, la arqueología, la etnografía, la lingüística, la geografía y la ecología, entre otras.

Para los Wayuu, la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, prácticas y valores que han transmitido de generación en generación y que les permiten vivir en armonía con su entorno natural y social. La cultura Wayuu está profundamente vinculada con su territorio y con su identidad como pueblo, y es una fuente importante de orgullo y de resistencia ante las amenazas externas que han enfrentado a lo largo de su historia. Los Wayuu creen que su cultura es un tesoro que deben proteger y transmitir a las futuras generaciones, y que es una fuente de sabiduría y de enriquecimiento para todos.

El agua es un recurso vital para los Wayuu, ya que es esencial para su subsistencia y para su modo de vida. La región de la Guajira donde habitan los Wayuu es un desierto, por lo que el agua es un bien escaso y preciado. Los Wayuu dependen del agua para satisfacer sus necesidades básicas como beber, cocinar, bañarse y regar sus cultivos. También usan el agua para pescar, para hacer artesanías y para realizar ceremonias y rituales religiosos. Además, el agua juega un papel importante en su cosmovisión, ya que es considerada un don sagrado y una fuente de vida y de energía. Por lo tanto, el agua es un elemento fundamental en la cultura y en la identidad de los Wayuu.

En la cultura wayuu de la Guajira, en Colombia, la mujer desempeña un papel importante en la vida familiar y comunitaria. Las mujeres wayuu son responsables de la crianza de los hijos y de las labores del hogar, y también participan en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos económicos de la familia. Además, las mujeres wayuu son expertas tejedoras y crean piezas artesanales con técnicas y diseños tradicionales que son muy valoradas y vendidas a nivel nacional e internacional. Las mujeres wayuu son una figura fundamental en la

preservación y transmisión de la cultura wayuu y en la resiliencia de su comunidad frente a los desafíos y cambios a los que se enfrenta.

No podemos olvidar el papel que tienen los jóvenes en la cultura y la sociedad Wayuu. A medida que crecen, se espera que participen en actividades tradicionales y aprendan las costumbres y tradiciones de su tribu. También se espera que asuman responsabilidades en la familia y la comunidad. Pueden participar en la toma de decisiones en la familia y la comunidad, y se les da la oportunidad de liderar proyectos y eventos importantes. También se espera que se involucren en la preservación y transmisión de la cultura, incluyendo la música, el arte, la literatura y las historias tradicionales, tienen la responsabilidad de mantener y respetar las normas y valores de la comunidad, y de participar en la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales de la región, desempeñando un papel activo y valioso en la cultura y la sociedad donde se espera que contribuyan al bienestar y el desarrollo de su comunidad a medida que crecen y asumen responsabilidades. Es importante destacar el papel que cumple la UNIGUAJIRA en la formación de las nuevas generaciones. Se hace fundamental que los jóvenes que participan de su formación en la universidad asuman un papel preponderante en el proyecto del itinerario cultural.

La cocina indígena en un itinerario cultural

La cocina indígena puede ser una parte valiosa de un itinerario cultural, ya que proporciona una oportunidad para conocer los ingredientes, técnicas de cocina y tradiciones culinarias de una comunidad indígena específica. Un itinerario cultural podría incluir visitas a mercados locales para ver los ingredientes frescos y aprender sobre los cultivos y la caza de la comunidad, así como visitas a cocineros y chefs indígenas para aprender sobre sus técnicas y recetas. Además, los viajeros podrían tener la oportunidad de probar diferentes platos tradicionales y asistir a demostraciones de cocina. Es importante señalar que se debe tener en cuenta la importancia cultural y respetar las tradiciones y normas de las comunidades indígenas.

La gastronomía puede ser un recurso turístico valioso, ya que puede atraer a viajeros interesados en probar comida local y experimentar con nuevos sabores y culturas culinarias. La gastronomía puede ser promocionada como una forma de experiencia cultural única, y los viajeros pueden estar dispuestos a gastar más dinero en comida y bebida de alta calidad.

Los destinos turísticos pueden desarrollar su oferta gastronómica mediante la promoción de sus platos típicos y productos locales, la creación de rutas gastronómicas y la organización de

eventos culinarios. Además, los chefs locales y los restaurantes pueden ser capacitados para ofrecer una experiencia gastronómica de alta calidad y promover la cultura culinaria local.

La gastronomía también puede ser una herramienta para el desarrollo, ya que puede ayudar a impulsar la agricultura y la pesca locales y crear empleos en la industria alimentaria. Puede ser un recurso turístico valioso, ya que puede ofrecer una experiencia cultural única, generar ingresos para la comunidad local y contribuir al desarrollo económico sostenible.

En la Guajira, la gastronomía es un ejemplo de ello ya que se basa en los ingredientes y recursos disponibles en la región. Los platos típicos incluyen pescado y mariscos frescos, así como carnes de caza y cultivos locales como yuca, plátano, y frutas tropicales. Los indígenas Wayuu también tienen una influencia en la cocina local, con platos como el "pescado a la wayúu" y el "arepa wayúu". Además, el cocimiento en el barro y la leña son métodos comunes de cocina en la Guajira.

Metodología

Este trabajo parte de una serie de investigaciones previas tanto de tipo cuantitativas como cualitativas donde pudimos descubrir un interesante potencial de investigaciones posteriores como es el caso de la creación de esta propuesta de itinerario. Sobre esto, Cea (1999, p. 84 citado en Méndez, 2008) explica:

“La metodología bibliográfica forma parte de la investigación cuantitativa, ya que contribuye a la formulación del problema de investigación gracias a la elaboración de los aspectos teóricos e históricos. Así la exploración bibliográfica contribuye a la estructuración de las ideas originales del proyecto, contextualizando tanto en su perspectiva teórica, metodológica como histórica específica” (p.22).

Pudimos encontrar en el trabajo de Pérez Mendoza (2021) un elevado potencial de desarrollo teniendo en cuenta las investigaciones realizadas a lo largo de la costa de La Guajira. Asimismo, para elaborar esta investigación ha sido necesario acudir a diversas fuentes de información, histórica y bibliográfica en diversas bibliotecas virtuales de archivos y mapas, además de visitas puntuales para consultar la documentación in situ como el Museo Naval de Madrid, donde pudimos obtener importantes datos de diversos documentos, como el de la expedición para elaborar el Derrotero y Cartografía Caribe (1792-1810) realizado por Joaquín Francisco Fidalgo quien capitaneó una de las divisiones de la llamada 'Expedición del Atlas de la América Septentrional donde se describe con detalle toda la costa de La Guajira. Dicho trabajo nos aportó una valiosa información histórica del territorio que pretendemos implementar el itinerario de las perlas. Los documentos históricos son una pieza fundamental en esta investigación, ya que, nos han aportado la base histórica para proponer dicho itinerario.

Figura 19 . Detalle de los libros de bitácora originales de la expedición de Fidalgo. Fuente: Fondos cartográficos y documentales del Museo Naval de Madrid y consulta investigación

Según la Carta de Itinerarios Culturales (ICOMOS 2008) nuestra propuesta podría clasificarse de siguiente modo:

- Atendiendo a su dimensión territorial lo podremos definir como regional. (es un itinerario que abarca tres municipios del departamento de La Guajira; Riohacha, Manaure y Dibulla)
- Atendiendo a su dimensión cultural: el itinerario se encuentra dentro de la región poblada por las comunidades de los pueblos originarios Wayuu desde hace siglos.
- Atendiendo al objetivo: la función del itinerario propuesto atiende a dar soporte a las comunidades locales favoreciendo su desarrollo social, económico y cultural.
- Por lo que se refiere a su duración temporal: es una ruta que sigue aún funcionando, tan solo como una carretera que recorre los viejos caminos, aunque ya no con su función originaria, la explotación de perlas ha desaparecido. A lo largo de los siglos hubo una gran transformación por los diversos intercambios socioeconómicos, y culturales. Actualmente la costa de la Guajira se ha convertido en un destino turístico incipiente, donde se apuesta por una explotación de las energías renovables que preserva aún mucho de un pasado que puede verse afectado por una mala gestión del territorio. La propuesta del itinerario busca mostrar y conservar el legado histórico y cultural.
- La configuración estructural del itinerario propuesto es lineal ya que acompaña la línea de costa, entre los municipios de Riohacha, Manaure y Dibulla
- En cuanto a su marco natural podríamos definirla como mixta ya que es posible realizarlo por mar¹⁸ o tierra. Recordemos aquí la primera navegación de Alonso de Ojeda recorriendo la costa, además, Riohacha era la primera parada de la flota de Tierra Firme a finales del siglo XVI y principios del XVII.

¹⁸ La relación de los wayuu con el mar es muy profunda, Pulowi es una palabra en lengua wayuu que significa "agua" o "mar". El mar es un elemento central en la cultura wayuu, el mar es importante porque es la fuente principal de alimentos y también es utilizado para el transporte y el comercio. Además, el mar es considerado un lugar sagrado para los wayuu y es utilizado en ceremonias y ritos religiosos. En la mitología wayuu, Pulowi es un espíritu que protege el mar y es considerado el dueño del agua. Se dice que Pulowi puede tomar diferentes formas, como un tiburón o una ballena, y que tiene el poder de controlar el clima y los vientos. Asimismo, Pulowi también es un personaje central en muchas historias y leyendas wayuu y es a menudo representado en el arte wayuu, como en los tejidos y las esculturas. Los wayuu creen que Pulowi es un espíritu protector y le rinden culto para pedir protección y bendición. Pulowi es una palabra y un concepto central en la cultura wayuu y representa el agua y el mar, que son elementos fundamentales para la vida y la cultura de los wayuu.

Una primera propuesta inicial del proyecto

Nuestra propuesta de acción para el desarrollo del itinerario camino de las perlas parte de las siguientes fases

Fase I – Identificación y localización de atractivos culturales y/o turísticos potenciales y reales como forma de identificación geográfica de los puntos de interés turístico. Inventario de localidades; Inventario de manifestaciones culturales; Mapa de la ruta temática y los puntos de interés naturales y culturales mediante un sistema de información geográfica (GIS). En una primera fase se pretende entregar un inventario completo de atractivos y elementos culturales como el Patrimonio Urbano; Patrimonio Rural; Patrimonio Natural; Patrimonio Histórico-Cultural; Patrimonio Inmaterial. Además, se elaborará un diseño de la ruta que tenga en cuenta todos esos patrimonios a ser conservados y mostrados, así como un diseño de ruta y un estudio de las principales percepciones levantadas en las comunidades ante dicho proyecto.

Se hace necesario contactar con la comunidad local para determinar los aspectos relevantes, además es necesario contactar con los líderes locales para conocer los detalles del proceso de investigación. Es importante elaborar un primer diagnóstico participativo con las necesidades iniciales. Para desarrollar un diagnóstico participativo con las comunidades Wayuu en la costa de la Guajira, se deben seguir los siguientes pasos:

- Establecer un objetivo claro: se debe establecer un objetivo claro y específico para el diagnóstico participativo, como por ejemplo, la construcción de un itinerario cultural en la costa de la Guajira.
- Identificar a las comunidades Wayuu involucradas: es importante identificar a las comunidades Wayuu que participarán en el diagnóstico y establecer canales de comunicación para llevar a cabo el proceso de manera efectiva.
- Diseñar una metodología participativa: se debe diseñar una metodología participativa que permita involucrar a las comunidades Wayuu en todas las etapas del diagnóstico, desde la recopilación de información hasta la toma de decisiones.
- Recopilar la información: se deben utilizar técnicas de recopilación de información participativas, como grupos focales, entrevistas y talleres, para obtener la opinión y el conocimiento de las comunidades Wayuu sobre el itinerario cultural.

- Analizar la información: se debe analizar la información recopilada y utilizarla para identificar las necesidades y prioridades de las comunidades Wayuu en relación al itinerario cultural.
- Tomar decisiones y elaborar un plan de acción: con base en el análisis de la información, se deben tomar decisiones y elaborar un plan de acción que incluya las actividades necesarias para construir el itinerario cultural.
- Implementar el plan de acción: se deben implementar las actividades del plan de acción de manera participativa, involucrando a las comunidades Wayuu en todo momento.
- Monitorear y evaluar el proceso: es importante monitorear y evaluar el proceso de construcción del itinerario cultural para asegurar que se están cumpliendo los objetivos establecidos y para hacer ajustes en caso de ser necesario.

Se hace necesario desarrollar una base de datos con un inventario con todos aquellos puntos de interés materiales e inmateriales del recorrido. Los diferentes tipos de paisaje, las salinas, los mangles, los concheros de otras, las edificaciones históricas, puertos, fuentes, puntos de interés, lugares citados en la literatura, etc. Con estos datos se desarrollará una base de datos que se ampliará a medida que se vayan conociendo más puntos de interés del itinerario.

Fase II - Diagnóstico de atractivos sean estos culturales y/o turísticos. Para la caracterización de los atractivos potenciales se realizará una investigación de campo, permitiendo un breve inventario del lugar, a partir de la propuesta metodológica del Ministerio de Turismo (MTUR, 2004; 2005 y 2006 y DANTAS y MELO, 2011). Los datos recopilados en la investigación de campo se complementarán con datos documentales y bibliográficos.

Se hace necesario elaborar un mapa de diagnóstico de un itinerario cultural implica recopilar y analizar información sobre el itinerario en cuestión. El objetivo es obtener una visión general de la situación actual del itinerario e identificar sus fortalezas y debilidades. Algunos aspectos que pueden incluirse en un mapa de diagnóstico de un itinerario cultural son:

- La historia y el contexto del itinerario.
- Los atractivos turísticos y culturales que se encuentran en el itinerario.
- La infraestructura y los servicios que se ofrecen en el itinerario.
- Los recursos humanos y materiales disponibles para la gestión del itinerario.
- La demanda turística y las preferencias de los visitantes.
- Las características del entorno en el que se ubica el itinerario.

- Las relaciones entre el itinerario y su entorno.
- Los posibles impactos del itinerario en el entorno.
- Las oportunidades y amenazas que enfrenta el itinerario.

Una vez recopilada la información, se puede utilizar para elaborar un mapa que muestre gráficamente las características del itinerario y su entorno, y que permita identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del itinerario. Este mapa puede ser una herramienta valiosa para planificar y gestionar de manera efectiva el itinerario cultural. Todo ello permitirá reformular el proyecto según los resultados de esa fase de la investigación

Fase III – Revisión espacial del Camino de las perlas, según Boullón caracterizar la presencia de categorías espaciales a partir de la ubicación de atracciones turísticas en el territorio llamado " Camino de las perlas" se utilizará la teoría del espacio turístico de Boullón (2002). Es fundamental desarrollar una propuesta eco social y cultural de un itinerario cultural Wayuu, dicha propuesta podría tener como objetivo principal promover la conservación del patrimonio cultural y natural de los Wayuu, así como fomentar el intercambio y el diálogo entre los Wayuu y otras comunidades. Para lograr este objetivo, la propuesta podría incluir diferentes actividades que permitan a los visitantes conocer y apreciar la cultura Wayuu de una manera respetuosa y sostenible. Por ejemplo, se podrían organizar visitas guiadas a comunidades Wayuu, donde los visitantes puedan conocer sus costumbres, su historia, su arte y su cosmovisión. También se podrían incluir actividades prácticas como el tejido de hamacas, la elaboración de alimentos tradicionales, la pesca y la caza con arco y flecha, y la participación en ceremonias y rituales Wayuu. Además, se podrían realizar excursiones a sitios naturales importantes para los Wayuu, como parques nacionales y reservas naturales, donde se puedan apreciar la flora y la fauna local, así como la belleza del paisaje desértico. Todo esto podría estar a cargo de un equipo de guías y expertos Wayuu, que puedan enseñar a los visitantes sobre su cultura y su forma de vida de manera auténtica y comprometida

Fase IV - Realizar la divulgación científica, académica, institucional y social de la contenido, significado y alcance del proyecto, así como el resultado de sus sucesivas fases; captar la percepción sobre el significado y alcance del proyecto; educar a las poblaciones para que se apropien del patrimonio y su conservación (escuelas, talleres, programas en diferentes niveles educativos). La realización de la publicidad es un paso necesario para la construcción del recorrido por la sensibilización de las comunidades residentes y aledañas. Como lo señala Nogueira (1987). Asimismo, es importante destacar el papel de La Universidad de la Guajira (UNIGUAJIRA) en todo el proyecto, esta es una institución de educación superior ubicada en la ciudad de Riohacha, en la

región de la Guajira, en la frontera entre Colombia y Venezuela. La UNIGUAJIRA fue fundada en el año 1975 y ofrece programas académicos en diferentes áreas del conocimiento, como humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, ingeniería, salud y tecnología. La UNIGUAJIRA tiene como misión formar profesionales comprometidos con el desarrollo regional y nacional, y con la conservación y el enriquecimiento de la cultura de los pueblos originarios de la Guajira. La UNIGUAJIRA se ubica en un territorio conocido por su belleza natural y por la riqueza de su cultura indígena, en particular la cultura Wayuu. Por lo tanto, la UNIGUAJIRA trabaja en estrecha colaboración con las comunidades indígenas de la Guajira y busca contribuir a la conservación y el desarrollo sostenible de su territorio.

Productos esperados como resultado de la ejecución del proyecto

Centro de interpretación

Se pretende construir un centro de interpretación, este es un espacio nos permite mostrar el significado y la relación que presenta el patrimonio con el visitante a través de experiencias directas donde se puede entender el contexto local de forma más condensada.

El centro de interpretación del itinerario cultural “camino de las perlas” sería un espacio donde se podrían conocer y aprender sobre la historia y la cultura de la cultura wayuu. Pudiendo incluir exposiciones, conferencias y otros eventos educativos que ayuden a entender mejor el patrimonio cultural del lugar. Los centros de interpretación de un itinerario cultural suelen estar ubicados en lugares históricos o de interés turístico, como museos, monumentos o edificios históricos, y pueden ser una excelente manera de conocer más sobre el lugar que se visita

Según Evemuseografia.com (2014), para que un centro de interpretación sea eficaz es necesario que cumpla con el decálogo:

1. Transmitir información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes.
2. Su objetivo ha de ser instruir, emocionar, provocar o sugerir ideas.
3. Debe tener en cuenta a todos los públicos, su capacidad de entendimiento y edad.
4. No solo se trata de informar, también hay que inducir a la interpretación en los visitantes.
5. Organizar los contenidos siguiendo varias pautas: cronología, importancia, nivel de interacción con los visitantes, etc.

6. Destacar lo que verdaderamente es importante. Obviar lo irrelevante.
7. Incluir elementos de juego.
8. Ha de estar construido siguiendo el diseño de los nuevos recursos museográficos didácticos.
9. Debe hacer de la interpretación un hecho global y no parcial.
10. Interpretar objetos y elementos patrimoniales sin necesidad de que sean originales. Cualquier lugar, pueblo o ciudad, con muchos o pocos habitantes, con un territorio extenso o limitado, con multitud de recursos económicos o no, está dotado de patrimonio (tanto tangible como intangible) susceptible de ser interpretado.

Un centro de interpretación de la cultura Wayuu debe ser un espacio donde se pueda conocer y aprender sobre la cultura y la forma de vida de los Wayuu, un pueblo indígena de la costa Guajira en Colombia. Un centro de interpretación de la cultura Wayuu podría incluir:

- Exposiciones físicas o digitales sobre la historia, las tradiciones y la cultura Wayuu.
- Demostraciones y talleres sobre la elaboración de artesanías Wayuu, como mochilas, chinchorros y hamacas.
- Charlas y presentaciones sobre la forma de vida tradicional de los Wayuu, su cosmovisión y su relación con el medio ambiente.
- Actividades interactivas que permitan a los visitantes experimentar aspectos de la cultura Wayuu, como bailes y juegos tradicionales.
- Servicios de interpretación y guías que faciliten la comunicación entre los visitantes y los miembros de la comunidad Wayuu.
- En general, un centro de interpretación de la cultura Wayuu es un lugar donde se puede aprender y disfrutar de la cultura Wayuu de manera respetuosa y enriquecedora.

Hilos por Mma , educación ambiental y desarrollo

Hilos por Mma¹⁹ , es un proyecto de economía circular que ya se está realizando en el municipio de Manaure que utiliza la economía circular para crear artesanía a partir del

¹⁹ Mma significa en wayuunaiki para la mitología y cultura wayuu “La Madre Tierra”, es representada por la figura de la mujer, que da vida a todo. En 2019 empezamos a desarrollar una iniciativa de desarrollo local teniendo en cuenta que la mejor forma que desarrollarlo era a través de un proyecto que conectará con la realidad propia de las comunidades, en este caso el punto de conexión fueron las artesanías, esta es una importante tradición cultural presente en el territorio, donde el buen hacer de las artesanas locales producen productos de alta calidad. La relación de los Wayuu con la tierra es profunda y significativa. La tierra es una fuente de vida y sustento para los Wayuu, ya que dependen de ella para sus actividades económicas, como la agricultura y la ganadería. Además, la tierra es un elemento central en las tradiciones y creencias Wayuu y es considerada un

intercambio de materia prima (hilos de colores) por residuos. Dicha iniciativa pretende ser la base de un recurso que se integre al itinerario cultural a través del centro de interpretación teniendo en cuenta diversos aspectos de educación ambiental y cultura local de los pueblos originarios. Está siendo desarrollado en la Península de La Guajira, Colombia con un grupo de comunidades indígenas Wayuu.

El objetivo es limpiar el territorio contaminado con plásticos, cambiando bolsas de basura con residuos que recogen y clasifican las comunidades por hilos que posteriormente son utilizados por las mujeres de estas comunidades para la elaboración de tejidos de artesanía local, en especial mochilas. Dicha iniciativa destaca aspectos de la economía creativa así como reconocer el papel de la mujer wayuu en el desarrollo económico y social del territorio.

Es importante destacar que las condiciones locales de La Guajira que la contaminación por plásticos en los ecosistemas áridos terrestres y marinos puede tener una serie de consecuencias graves para el medio ambiente y la vida silvestre. Algunas de las posibles consecuencias incluyen:

- En los ecosistemas áridos terrestres, el plástico puede obstaculizar el acceso de los animales a la comida y el agua, lo que puede afectar su supervivencia y reproducción.
- En los ecosistemas marinos, el plástico puede contaminar el agua y ser ingerido por peces y otros animales marinos, lo que puede causar enfermedad y muerte. Además, el plástico puede obstaculizar la reproducción y el desarrollo de los animales marinos, ya que puede enredarse en ellos y obstaculizar su movilidad.
- El plástico también puede ser una fuente de contaminación visual en los ecosistemas marinos y terrestres, lo que puede afectar negativamente la experiencia de los visitantes y disminuir el valor turístico de estos ecosistemas.
- La contaminación por plásticos puede tener un impacto económico en las actividades que dependen de estos ecosistemas, como la pesca y el turismo.

Por todo ello, es importante tomar medidas para reducir la contaminación por plásticos en estos ecosistemas, como reducir el uso de productos de plástico de un solo uso, reciclar el plástico y promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Por tanto, acciones como Hilos por Mma dentro de la propuesta del itinerario cultural encajan como

lugar sagrado. Los Wayuu tienen una relación muy estrecha con la naturaleza y la tierra y se espera que protejan y cuiden de ella. La tierra es un elemento importante en la identidad Wayuu y es considerada una parte integral de su cultura y su modo de vida. Los Wayuu tienen un fuerte sentido de comunidad y pertenencia a su tierra, y se espera que protejan y preserven la cultura y el modo de vida de su pueblo. En resumen, la tierra es un elemento fundamental y es vista como una fuente de vida y sustento, así como un lugar sagrado y una parte integral de su identidad y modo de vida.

un proyecto dependiente que favorece la creación de un itinerario cultural sostenible que tenga como meta los objetivos de la agenda 2030.

La contaminación por plásticos de uso único es un grave problema en todo el mundo, sobre todo en ambientes desérticos y áridos como es la región de La Guajira, foco del proyecto del itinerario cultural. Estos plásticos, como bolsas, envases y recipientes, son utilizados por un corto período de tiempo y luego son desechados, pero su descomposición es extremadamente lenta pudiendo tardar hasta cientos de años en descomponerse. Como resultado, estos plásticos pueden acumularse en el medio ambiente y causar graves daños para la fauna y flora así como estéticamente en el paisaje

Estos ambientes son ya de por sí vulnerables debido a la escasez de agua y la fragilidad del ecosistema. La presencia de grandes cantidades de plástico puede agravar aún más esta vulnerabilidad. Los plásticos pueden afectar la salud de los animales y plantas que habitan en esos entornos, ya que pueden ser ingeridos accidentalmente o puede entorpecer su movilidad. También puede afectar la calidad del aire si son quemados y en el agua, pudiendo convertirse en un factor de riesgo para la salud humana.

La falta de acceso a servicios de gestión adecuada de residuos y la ausencia de conciencia ambiental han contribuido a la acumulación de grandes cantidades de plástico en la región. Esto tiene graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. Mucho de este plástico termina en el océano, donde puede ser ingerido por animales marinos y contaminar la cadena alimenticia.

Para abordar el problema de la contaminación por plásticos en La Guajira, es necesario adoptar medidas a nivel individual, como reducir el consumo de plástico de uso único y reciclar los residuos de plástico correctamente, y a nivel gubernamental, como fomentar la implementación de sistemas de gestión adecuada de residuos y promover políticas ambientales sostenibles. También es importante promover la concientización y el apoyo a iniciativas locales que buscan abordar el problema de la contaminación por plásticos en la región.

Creemos que la mujer tiene un papel fundamental en la cultura Wayuu, constituye el soporte fundamental de las familias y su papel en la supervivencia de la cultura a través de la artesanía de mochilas juega un papel vital. Por ello creemos que este proyecto incluido en el itinerario representa un enfoque donde se tienen en cuenta los puntos de la agenda 2030.

Siendo así, el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas es fundamental su incorporación a dicho proyecto. Además, responde a las metas propuestas para alcanzarlo. Concretamente, a la Meta 5.5. “Velar por la plena y efectiva

participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades” y a la Meta 5.5.B. “Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública. Se potenciarán medidas específicas para el empoderamiento de mujeres y niñas, mediante programas de capacitación y sensibilización formal y no formal”. En la cultura wayuu de la Guajira, en Colombia, la mujer desempeña un papel importante en la vida familiar y comunitaria. Las mujeres wayuu son responsables de la crianza de los hijos y de las labores del hogar, y también participan en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos económicos de la familia. Además, las mujeres wayuu son expertas tejedoras y crean piezas artesanales con técnicas y diseños tradicionales que son muy valoradas y vendidas a nivel nacional e internacional.

Además, la mujer también desempeña un papel importante en la transmisión de conocimientos y tradiciones de una generación a otra. Las mujeres wayuu transmiten a sus hijos y nietos el conocimiento y las habilidades necesarias para vivir en armonía con el entorno natural, así como las creencias y prácticas culturales de su pueblo. En general, la mujer wayuu es una figura fundamental en la preservación y transmisión de la cultura wayuu y en la resiliencia de su comunidad frente a los desafíos y cambios a los que se enfrenta.

Según el BID (2022) en el informe sobre análisis costo-beneficio de las opciones para alcanzar cero emisiones netas en Colombia, los residuos juegan un papel fundamental a la hora de buscar soluciones que permiten reducir las emisiones en un escenario descarbonizado, ya que, “el desarrollo bajo en carbono para Colombia es deseable desde el punto de vista económico y produce utilidades económicas netas positiva.” (p. 30)

Plantear un modelo de educación ambiental dentro del itinerario que reduzca de forma práctica a través de dichas actividades que planteamos donde se combina la cultura tradicional y una reducción real de los residuos mediante una economía circular se hace fundamental.

Podemos afirmar que la alta dependencia económica del departamento de La Guajira en la exportación de commodities energéticas, como el carbón, el gas y ahora las energías alternativas como la solar y la eólica no beneficia el desarrollo local lo que produce una alta vulnerabilidad social, comprometiendo un desarrollo de acuerdo con lo previsto por los ODS, se hace necesario conocer en detalle la malla productiva del departamento para desarrollar propuestas que sean sostenibles y tengan en cuenta los valores culturales locales.

Figura : Etapas del proceso en el proyecto Hilos por Mma. Fuente: Proyecto Hilos por Mma

Dentro del centro de interpretación de Manaure se pretende desarrollar acciones con las comunidades locales de forma que la venta de bolsos y productos locales puedan aportar a las comunidades una fuente de renta suplementaria. Asimismo, se pretende que los integrantes de dichas comunidades puedan explicar sus actividades en las instalaciones, así como realizar actividades culturales con el fin de mostrar la rica cultura local a todo tipo de visitantes.

La artesanía Wayuu es una expresión cultural importante para los miembros de la comunidad Wayuu, un pueblo indígena de la costa Guajira en Colombia. La artesanía Wayuu incluye una variedad de objetos elaborados a mano, como mochilas, chinchorros, hamacas, bolsos, sombreros y collares. La artesanía Wayuu tiene varias importancias culturales, entre ellas:

- Preservar las tradiciones y el patrimonio cultural Wayuu. La artesanía Wayuu es una forma de transmitir las tradiciones y el conocimiento de los antepasados de generación en generación.
- Crear un vínculo entre la comunidad Wayuu y su medio ambiente. Muchos de los materiales utilizados en la artesanía Wayuu, como la fibra de yarumo y el cuero de guajiro, son recolectados en el medio ambiente local.
- Generar ingresos económicos para la comunidad Wayuu. La artesanía Wayuu es una fuente importante de ingresos para muchas familias Wayuu, que la venden a turistas y en ferias locales.

- Promover la cultura Wayuu en el mundo. La artesanía Wayuu ha sido reconocida internacionalmente como una expresión cultural valiosa y ha sido expuesta en museos y ferias de arte en todo el mundo.
- En general, la artesanía Wayuu es una manifestación cultural importante para los Wayuu, que contribuye a preservar su patrimonio, su economía y su identidad cultural.

Desarrollamos dicha actividad en la comunidad Nueva Esperanza mediante dos pruebas piloto, con dos talleres guiados, en los que les propusimos el reto de cambiar hilos por bolsas de basuras clasificadas para estimular el aprendizaje del valor de los residuos y la conservación de su entorno.

La economía circular es un enfoque económico que busca maximizar el aprovechamiento de los recursos y minimizar el impacto ambiental a través de la reutilización, la reparación, el reciclaje y el reciclaje de productos y materiales. En el contexto de la reducción de residuos en La Guajira, algunos puntos a tener en cuenta para desarrollar un itinerario cultural sostenible que cumpla con la Agenda 2030 serían los siguientes:

1. Promover la reducción de residuos: Una de las principales metas de la economía circular es reducir la cantidad de residuos generados. Se pueden implementar estrategias como la reducción del uso de envases y empaques, el uso de productos reutilizables y la promoción del consumo responsable.
2. Fomentar el reciclaje: El reciclaje es una forma de aprovechar los materiales que ya no son útiles para darles un nuevo uso. En La Guajira, se pueden promover iniciativas que fomenten el reciclaje de materiales como el vidrio, el papel, el metal y el plástico.
3. Incorporar la economía circular en la planificación turística: La economía circular puede ser una herramienta clave para desarrollar un turismo sostenible en La Guajira. Se pueden promover actividades turísticas que tengan en cuenta el aprovechamiento de los recursos locales y el impacto ambiental, como el turismo rural o el turismo ecológico.
4. Trabajar en colaboración con la comunidad local: Es importante involucrar a la comunidad local en el proceso de desarrollo de un itinerario cultural sostenible basado en la economía circular. Se pueden promover iniciativas comunitarias que fomenten la reutilización y el reciclaje, y que promuevan la conservación del medio ambiente.
5. Promover la educación ambiental: Una parte importante de la economía circular es la educación ambiental, ya que permite a las personas comprender los beneficios de la reducción de residuos y el reciclaje y cómo pueden aplicar estos principios en su vida cotidiana. Se pueden promover programas de educación ambiental en La Guajira para sensibilizar a la población sobre la importancia de la economía circular.

Elaboración de materiales digitales

En una época donde la digitalización es la pauta no podemos dejar de incluir en el presente proyecto un importante contenido digital con el fin de sensibilizar y formar la población en los aspectos del itinerario cultural. Se pretende crear una serie de materiales tanto científicos con los resultados de las investigaciones por realizar, como materiales de divulgación tanto en soporte digital como impreso. Crear una página web con el recorrido, así como la presencia de este en diferentes redes sociales, como Facebook, twitter, tik tok, youtube, etc.

En los materiales audiovisuales sería interesante desarrollar materiales inmersivos mediante videos 360 con el fin de mostrar con el mayor realismo posible el itinerario de forma virtual. No se pretende con ello sustituir la visita física por una virtual, más, registrar los entornos y lugares

Las TICs podremos incorporar en diversos ámbitos desde la utilización de código QR, u otras tecnologías disponibles, tales como vídeos, audioguías, sistemas inmersivos, etc. Materiales que podrán ser utilizados de forma quién quiera realizar un itinerario auto explicativo.

Los espacios digitales ya existentes para mostrar los proyectos son

Página web	https://hilospormma.org
Instagram	https://www.instagram.com/hilospormma/
Instagram	https://www.instagram.com/ishototnosune/
YouTube	https://bit.ly/3xZCuKn

Para crear un itinerario cultural digitalizado sobre la cultura Wayuu, se pueden seguir los siguientes pasos:

- Investigar sobre la cultura Wayuu, incluyendo su historia, su forma de vida tradicional y sus costumbres y tradiciones.
- Identificar los recursos digitales disponibles sobre la cultura Wayuu, como museos virtuales, visitas guiadas virtuales, recursos educativos en línea, y plataformas de conexión con otros aficionados a la cultura.
- Seleccionar las actividades y recursos digitales que se desean incluir en el itinerario, teniendo en cuenta su relevancia y calidad.
- Diseñar el itinerario de manera que ofrezca una experiencia coherente y enriquecedora, con una secuencia lógica de actividades y recursos digitales.
- Promover el itinerario a través de las redes sociales y otros canales de comunicación, para que los visitantes puedan acceder a él y disfrutar de la cultura Wayuu de manera digital.

- Realizar un seguimiento del itinerario y obtener retroalimentación de los visitantes, para mejorar su contenido y ofrecer una experiencia cultural cada vez más enriquecedora.

Otra interesante opción para una digitalización que ayude a difundir el proyecto sería desarrollar materiales inmersivos para el itinerario cultural, es importante tener en cuenta varios aspectos, como la atractividad visual, la facilidad de uso y la capacidad de involucrar a los visitantes de manera activa en la experiencia. Algunas ideas que pueden ayudarte a crear materiales inmersivos para un itinerario cultural son:

- Utilizar recursos multimedia, como videos, imágenes y música, para transmitir información de manera atractiva y enriquecer la experiencia del usuario.
- Ofrecer contenido interactivo, como juegos educativos o actividades en línea, que permitan a los visitantes participar de manera activa en el itinerario.
- Diseñar una aplicación móvil que permita a los visitantes acceder a la información del itinerario de manera fácil y cómoda. La aplicación también puede incluir funcionalidades como mapas y guías de audio que faciliten la exploración del itinerario.
- Utilizar tecnologías de realidad aumentada o virtual para crear experiencias inmersivas y únicas que permitan a los visitantes sumergirse en la historia y la cultura del lugar.
- Proporcionar información detallada y precisa sobre el itinerario, incluyendo la historia, la cultura y el contexto del lugar. Esto ayudará a los visitantes a comprender mejor la importancia del itinerario y a disfrutar de una experiencia más enriquecedora.

Descarbonización objetivos ODS

El proyecto del itinerario pretende incorporar las TICs en todo el recorrido, además pretendemos que el mismo sea un itinerario sostenible y en la medida de lo posible sea un itinerario totalmente descarbonizado.

Un itinerario cultural descarbonizado debe ser un tipo de itinerario que se enfoque en reducir al mínimo el impacto ambiental y promover la conservación del medio ambiente y la cultura local de forma sostenible.

Un itinerario cultural descarbonizado puede incluir actividades como:

- Visitar comunidades indígenas y aprender sobre su cultura y forma de vida tradicional.
- Hacer un recorrido por parques naturales y áreas protegidas, utilizando medios de transporte sostenibles como bicicletas o vehículos eléctricos.
- Realizar actividades acuáticas sostenibles como el snorkel o el kayak en los arrecifes de coral.

- Participar en charlas y talleres sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y la cultura local.
- Visitar un jardín etnobotánico²⁰ para aprender sobre las plantas locales y su importancia en la cultura local.
- Explorar ciudades históricas y disfrutar de su patrimonio cultural de manera respetuosa.

En general, un itinerario cultural descarbonizado busca promover la conservación del medio ambiente y la cultura local mientras se reduce al mínimo el impacto ambiental.

Para desarrollar un itinerario cultural descarbonizado, se pueden seguir los siguientes pasos:

- Identificar las actividades y lugares que se desean incluir en el itinerario, teniendo en cuenta la importancia de preservar el medio ambiente y la cultura local.
- Consultar con la comunidad local y expertos en la región para obtener recomendaciones sobre las mejores formas de visitar y disfrutar de la región de manera sostenible.
- Investigar las opciones de transporte y alojamiento disponibles en la región, teniendo en cuenta su impacto ambiental y su sostenibilidad.
- Diseñar el itinerario de manera que se minimice el impacto ambiental y se promueva la conservación de la cultura local, por ejemplo, visitando comunidades indígenas y parques naturales de manera respetuosa.
- Promover la educación ambiental y cultural durante el itinerario, por ejemplo, a través de charlas y talleres en los que se aborde la importancia de preservar el medio ambiente y la cultura local.
- Establecer un sistema de monitoreo y evaluación para medir el impacto ambiental y cultural del itinerario y tomar medidas en caso de ser necesario.

La Guajira y los municipios que va a atravesar están siendo utilizados para el suministro eléctrico mediante energías renovables. Siendo así es una excelente oportunidad para

²⁰ Un jardín etnobotánico Wayuu dentro del itinerario camino de las perlas podría ser un lugar donde de aprendizaje, tanto para la población local como para los visitantes en que se pudieran conocer y aprender sobre las plantas y árboles utilizados por la comunidad indígena Wayuu. Dicho jardín etnobotánico podría incluir:

- Exposiciones y etiquetas que describan las características y usos de las plantas y árboles Wayuu.
- Una explicación sobre leyendas, historias y cuentos asociados a la flora y fauna locales
- Demostraciones y talleres sobre la recolección, preparación y uso de plantas y árboles locales.
- Charlas y presentaciones sobre la cosmovisión y la relación de los Wayuu con el medio ambiente, incluyendo la importancia de las plantas y árboles en su vida cotidiana.
- Actividades interactivas que permitan a los visitantes experimentar aspectos de la cultura Wayuu relacionados con las plantas y árboles, como la elaboración de artesanías y la preparación de comidas tradicionales.
- Servicios de interpretación y guías que faciliten la comunicación entre los visitantes y los miembros de la comunidad Wayuu.

aprovechar parte de dicha energía para proveer las instalaciones que desarrolle el itinerario a lo largo de su recorrido. La utilización de vehículos eléctricos para el desplazamiento y sistemas de energía basados en las energías renovables puede ser una buena opción. La electrificación de la península de La Guajira con energías renovables es un hecho, no obstante, no podemos olvidar que en este territorio se encuentra una de las mayores minas de carbón del planeta que produce energía eléctrica en otras latitudes. El carbón guajiro que ilumina y calienta las noches de Europa, también colabora con el cambio climático, siendo que su población no disfruta de los beneficios de una energía que sale directamente de sus entrañas.

Se hace necesaria una electrificación apoyándose en otros modelos económicos que tengan en cuenta la utilización de las energías renovables hacia una transición energética que reduzca el consumo de combustibles fósiles. Una prioridad en el mundo para enfrentarse a la crisis climática. Se hace necesario descarbonizar diversos sectores de la economía mediante una mayor electrificación basada en energías limpias. La descarbonización es el proceso por el cual se busca una reducción de emisiones de carbono a la atmósfera con la meta de transformar la economía global con bajas emisiones de CO2 buscando la neutralidad climática

El itinerario Camino de las perlas pretende ser un itinerario sostenible y descarbonizado, buscando en todos sus puntos un consumo responsable de la energía y el agua de forma acorde con los ODS. Como ejemplo de ello tenemos la propuesta de Hilos por Maa, buscando cambiar residuos por hilos, pensemos que, por cada kilo de plástico que se produce se emiten 3,5 kilogramos de CO2 a la atmósfera, siendo que para elaborar un kilo de plástico reciclado se emiten 1,7 kg de CO2. Además, el plástico es un residuo extremadamente resistente que necesita cientos de años para descomponerse. Con su consecuente daño en los ecosistemas terrestres y marinos.

Buscar un itinerario que siga la meta de la neutralidad en carbono con el menor coste posible buscando dar ejemplo a través de medidas sencillas como es el proyecto que pretendemos incorporar a nuestro itinerario. Donde se pueden producir mochilas y otros productos de artesanía local que sean la muestra de que es posible transformar los residuos a través de la economía circular.

Los pueblos originarios son un ejemplo en el uso de modelos de bajo consumo en carbono siendo una prioridad aprovechar su conocimiento ancestral mediante modelos resilientes frente a la crisis climática.

Sostenibilidad del itinerario

Para desarrollar una propuesta sostenible de un proyecto acerca de un itinerario cultural en la costa de la Guajira para las comunidades Wayuu es un factor importante a considerar para garantizar que el proyecto tenga éxito a largo plazo y sea beneficioso para las comunidades

Wayuu. Hay varias formas en las que se puede abordar la sostenibilidad de un proyecto como este:

- Enfoque en la comunidad: es importante involucrar a las comunidades Wayuu en todas las etapas del proyecto, desde el diseño hasta la implementación y el seguimiento. Esto puede ayudar a garantizar que el proyecto se ajuste a las necesidades y prioridades de la comunidad y que se mantenga en el tiempo.
- Fuentes de financiamiento sostenibles: es importante buscar fuentes de financiamiento que puedan ser sostenibles a largo plazo, como subvenciones gubernamentales o fondos de donaciones de organizaciones sin fines de lucro.
- Gestión sostenible: es importante establecer una gestión sostenible del proyecto, incluyendo un plan de gestión de recursos y un plan de seguimiento y evaluación para medir el progreso y el impacto del proyecto.
- Impacto ambiental: es importante tener en cuenta el impacto ambiental del proyecto y trabajar para minimizar cualquier impacto negativo. Esto puede incluir la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente local.
- Asimismo, es fundamental el apoyo político para garantizar que el proyecto tenga éxito a largo plazo y sea beneficioso para las comunidades Wayuu. Hay varias formas en las que se puede abordar la sostenibilidad política de un proyecto como este:
 - Involucrar a las autoridades locales: es importante involucrar a las autoridades locales, como alcaldes y gobernadores, en el proyecto para garantizar que cuenten con el apoyo necesario y para asegurar la sostenibilidad política a largo plazo.
 - Establecer alianzas: es importante establecer alianzas con otras organizaciones y grupos de interés, como organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, para apoyar el proyecto y promover su sostenibilidad política.
 - Comunicación efectiva: es importante comunicar de manera efectiva el propósito y los beneficios del proyecto a las autoridades locales y a la comunidad para promover su apoyo y garantizar su sostenibilidad política.
 - Monitoreo y evaluación: es importante monitorear y evaluar el progreso del proyecto y sus resultados para informar a las autoridades locales y a la comunidad y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, se hace necesario el apoyo institucional de la universidad de la Guajira a la sostenibilidad de un proyecto de un itinerario cultural en la costa de la Guajira para las comunidades Wayuu. Dicho apoyo será fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Algunas formas en las que la universidad puede apoyar el proyecto en el futuro son:

- Recursos humanos: la universidad puede proporcionar personal calificado y con conocimiento especializado para trabajar en el proyecto y contribuir a su éxito.

- Recursos financieros: la universidad puede proporcionar financiamiento para el proyecto, ya sea a través de subvenciones o donaciones.
- Recursos materiales: la universidad puede proporcionar equipo y otros recursos materiales para apoyar la implementación del proyecto.
- Redes de conexión: la universidad puede proporcionar acceso a redes y conexiones que pueden ser útiles para el proyecto, como contactos con otras organizaciones o empresas.
- Investigación y desarrollo: la universidad puede apoyar el proyecto con investigación y desarrollo para mejorar su impacto y sostenibilidad a largo plazo.

En resumen, el apoyo institucional de la Universidad de la Guajira, así como las instituciones políticas y sociales de la región serán elementos muy valiosos para garantizar la sostenibilidad de un proyecto de itinerario cultural en la costa de la Guajira para las comunidades Wayuu. Al proporcionar recursos humanos, financieros, materiales y redes de conexión y apoyar el proyecto con investigación y desarrollo, la universidad puede contribuir significativamente al éxito del proyecto. Asimismo, involucrar a las autoridades locales, establecer alianzas, comunicar de manera efectiva y monitorear y evaluar el progreso del proyecto, se pueden maximizar las oportunidades para el éxito a largo plazo del proyecto. Al enfocarse en la comunidad, buscar fuentes de financiamiento sostenibles, establecer una gestión sostenible y tener en cuenta el impacto ambiental, se pueden maximizar las oportunidades para el éxito a largo plazo del proyecto.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Acciones del proyecto itinerario
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	Uno de los objetivos de nuestro proyecto es permitir de alguna forma que permita adquirir recursos para elevar el bienestar de las comunidades que queremos aplicar dicha acción.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.	
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.	
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.	Junto con la universidad de la guajira se pretenden realizar acciones conjuntas que permitan llevar junto con dicho proyecto acciones de educación formal e informal junto a dichas comunidades.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.	El proyecto busca el empoderamiento de las mujeres indígenas permitiéndoles una fuente de renta más estable.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.	El agua es una preocupación permanente para las comunidades Wayuu, siendo así una de nuestras intenciones es desarrollar acciones junto con UNIGUAJIRA que permitan incorporar al proyecto de Hilos por Mma una gestión del agua de forma sostenible.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.	Mediante acciones conjuntas con la UNIGUAJIRA se pretenden desarrollar acciones que permitan aportar a dichas comunidades el conocimiento sobre las energías renovables y su utilización.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.	El grado de trabajo informal en dichas comunidades es casi del 100%. Se hacen necesarias acciones que permitan dar una fuente de renta digna para dichas comunidades.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	Una de las propuestas es desarrollar una incipiente industria de reciclado local que permita desarrollar otra fuente de renta para dichas comunidades.
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.	El proyecto pretende de alguna forma reducir la desigualdad existente entre los pueblos originarios locales y su entorno.
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Esa es una de las prioridades del Hilos por Mma. La resiliencia y la sostenibilidad ya hacen parte de la cultura de los pueblos originarios siendo que sus conocimientos son un importante elemento a ser incorporado en la sociedad occidental

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.	La producción y consumo de los pueblos originarios es sostenible. Son comunidades extremadamente pobres siendo que se hace necesario desarrollar acciones que permitan aportar un bienestar mínimo a las comunidades locales
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.	A través de los talleres de educación ambiental que acompañan a dicha iniciativa pretendemos acercar a las comunidades los conceptos básicos sobre el cambio climático y cómo dichos cambios pueden afectar a su entorno y comunidades.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.	Las acciones de limpieza del entorno, sobre todo los plásticos, tienen una incidencia enorme en las costas locales, donde el mar representa una importante fuente de renta para las comunidades que viven de la pesca.
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.	El programa de educación ambiental de hilos por Mma tiene la intención de desarrollar talleres en esa línea que se complementen entre sí.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	Alianzas público privadas, academia...

Viabilidad del itinerario cultural

El análisis de la viabilidad para la propuesta de un itinerario cultural en la costa de la Guajira para la comunidad Wayuu es esencial para evaluar si el proyecto tendrá un impacto positivo o negativo en la comunidad. Para llevar a cabo este análisis, es importante considerar varios factores, como:

- Participación de la comunidad: Es esencial involucrar a las comunidades Wayuu en el proceso de diseño y planificación del itinerario cultural y garantizar que se beneficien de él de manera justa y equitativa.
- Impacto económico: El turismo cultural puede ser una fuente importante de ingresos para las comunidades Wayuu, pero es importante evaluar si el itinerario se desarrollará de manera sostenible y equitativa y si se beneficiará a todos los miembros de la comunidad.
- Impacto cultural: Es importante evaluar si el itinerario cultural respetará y promoverá la cultura y las tradiciones Wayuu y si se tomarán medidas para proteger el patrimonio cultural de la comunidad.
- Impacto ambiental: Es importante evaluar si el itinerario cultural tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y si se tomarán medidas para minimizar cualquier impacto negativo y proteger el entorno natural de la comunidad.

Sensibilización de la población

Asimismo, es necesario formar la población local con materiales educativos tanto desde el punto de vista formal como el informal. Los materiales educativos para itinerarios culturales pueden incluir una variedad de recursos, como guías de viaje, mapas, folletos informativos, fotografías y videos que ilustran los lugares y los aspectos culturales relevantes para el itinerario. También pueden incluir actividades y ejercicios para los estudiantes, como preguntas de reflexión, juegos y tareas de investigación que les ayuden a profundizar en el tema y a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los materiales educativos deben estar diseñados de manera que sean accesibles y atractivos para los estudiantes, y deben ser adaptados a diferentes niveles educativos y habilidades de aprendizaje.

Dichos materiales estarán disponibles para que la población, especialmente los más jóvenes, puedan aprender lo máximo posible de su entorno para potenciar la preservación y el uso del itinerario de una forma responsable y sostenible. Valecillo, Z. G. (2009), afirma que,

“asumimos la Educación Patrimonial como un proceso pedagógico centrado en las percepciones, conocimientos y valores que subyacen en una sociedad. De esta manera, el bien patrimonial se convierte en un recurso para el aprendizaje, capaz de conectar al ciudadano con su diversidad cultural y su entorno social. Para ello, es necesario trabajar con los valores culturales locales más próximos a las personas, para luego proyectar los valores universales.”

La población necesita apropiarse del conocimiento, cultural y ancestral para que pueda transformarlos. Se hace necesario formar en aspectos formales como informales en todas las etapas, de esta forma se produce un enriquecimiento que deriva positivamente en todo el entorno.

Un borrador inicial de un curso/taller de sensibilización sobre los pueblos originarios wayuu y el desarrollo de un itinerario cultural para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito universitario.

1. Introducción:
 - Presentación del tema del taller y sus objetivos.
 - Breve descripción de los pueblos originarios wayuu y su cultura.
 - Explicación de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y su relevancia para los pueblos originarios.
2. Presentación de los pueblos originarios wayuu:
 - Historia y origen de los wayuu.
 - Descripción de su cultura y tradiciones.
 - Importancia de la conservación de su patrimonio cultural.
3. Diseño de un itinerario cultural:
 - Identificación de lugares de interés cultural wayuu.
 - Creación de un itinerario que incluya estos lugares.
 - Consideraciones para hacer del itinerario una experiencia sostenible.
4. El itinerario Camino de las perlas
 - Desarrollo de un itinerario cultural de la UNESCO en la costa de La Guajira.
 - Estado actual del estudio.
 - Propuestas de investigación futuras.
5. Discusión y reflexión:
 - Debate sobre la importancia de promover la cultura wayuu y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
 - Ideas para fomentar el turismo cultural de forma sostenible en la comunidad wayuu.
6. Cierre del taller:
 - Resumen de lo discutido en el taller.

- Invitación a seguir aprendiendo y promoviendo la cultura y el desarrollo sostenible en la comunidad wayuu a través de redes interuniversitarias.

Asimismo, es fundamental desarrollar un taller para población local e indígena sobre un itinerario cultural en la costa de la Guajira y sus efectos con la emergencia climática

Propuesta inicial borrador temario:

1. Introducción a la cultura indígena en Colombia y su importancia en la región de la Guajira.
2. Presentación del proyecto de desarrollo de un itinerario cultural Camino de las Perlas en la costa de la Guajira y su relación con la emergencia climática.
3. Análisis de la situación actual de las comunidades indígenas en la región y su vulnerabilidad frente a los cambios climáticos.
4. Identificación de los principales atractivos culturales de la zona, incluyendo lugares históricos, puntos de interés natural, y manifestaciones artísticas y culturales.
5. Diseño del itinerario, incluyendo actividades, rutas, y servicios turísticos necesarios, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático.
6. Desarrollo de habilidades para la promoción y la atención al turista, incluyendo la prestación de información y la comercialización de productos y servicios culturales, y la educación ambiental.
7. Discusión sobre la importancia de preservar la cultura indígena y la necesidad de trabajar en conjunto como comunidad para impulsar el turismo cultural sostenible en la región.
8. Conclusiones y próximos pasos en la implementación del itinerario cultural teniendo en cuenta la emergencia climática.

Impacto potencial de los resultados técnico-científico, innovación, difusión, socioeconómico y ambiental

El turismo eco cultural es una actividad en auge en muchas partes del mundo. La costa de La Guajira es ya un destino turístico de valor. La Guajira es un destino turístico en Colombia que ofrece una rica historia y cultura indígena, así como paisajes naturales únicos, como playas, desiertos y montañas. La región cuenta con una gran variedad de atracciones turísticas, como el Parque Nacional Natural Los Flamencos, que protege una gran cantidad de aves y animales

en peligro de extinción, y el Parque Nacional Natural Punta Gallinas, el punto más al norte de la región y uno de los pocos lugares donde se pueden ver guanacos salvajes en su hábitat natural. Además, la Guajira tiene una larga historia de música y danza, y ofrece la oportunidad de participar en actividades culturales tradicionales de la región.

No obstante, pretendemos desarrollar un itinerario que agregue un mayor valor agregado a los bellos paisajes de la costa Guajira. Se hace necesario hacer que la población local comprenda el enorme valor de este territorio. Los temas históricos nos ayudarán a entender el legado histórico y cultural. La posibilidad de incorporar dichos conocimientos a la población recibida explicando hechos históricos y la presencia de civilizaciones y diferentes pueblos a lo largo del tiempo en el territorio, siendo fundamental resaltar aquellos elementos que contribuyan a una mejor comprensión de un momento dado. La tendencia para las visitas del público a la cultura es cada vez mayor, cada vez más visitantes y turistas buscan conocer algo diferente, tener una experiencia única. Históricamente, la región a ser culturalmente activa, como lo demuestran sus diversas manifestaciones artísticas y culturales, así como como los artistas nativos de esta región. En vista de lo anterior, aunque la región disponer de los diversos recursos ya mencionados es necesario, para el buen aprovechamiento del itinerario cultural su transformación en producto turístico y, como tal, es decir, turístico, tomar en consideración las siguientes recomendaciones:

- La actividad turística planificada e implementada en las instalaciones del desarrollo puede incidir en la reducción del desempleo y de los movimientos migratorios.
- Ya sea una ruta, un centro, una zona o un corredor turístico, la clave es generar organizaciones e instrumentos de evaluación para que la actividad turística prolifere a corto, mediano y largo plazo
- Creación de infraestructura en vías de comunicación, son necesarias para diseñar una ruta de turismo cultural; Servicios obligatorios (alimentación, alojamiento y transporte)
- El desarrollo de la ruta de turismo cultural debe ser desarrollado íntegramente por gobiernos, sociedad (grupos sociales) e iniciativa privada, ya que la armonía entre todos los actores culminará exponiendo un recorrido interesante y competitivo. Qué punto impulsará las economías locales al impulsar el sector terciario.
- Las tecnologías de la información (TIC) son necesarias para hacer una comercialización ruta cultural y expandir a todo tipo de mercados a través de la virtualidad.
- Es recomendable estudiar los fenómenos socioeconómicos y naturales que se manifiestan en el tiempo y en el espacio. Un turismo de calidad puede constituir una nueva matriz de desarrollo que permita transformar la imagen de la frontera en un lugar de fecha.
- Cualquier actividad turística bien gestionada es probable que se convierta en un motor de desarrollo socioeconómico y alivio de la pobreza. Es muy importante crear nuevas

oportunidades, como integrar, en la realidad turística actual, nuevas políticas que faciliten el alivio de la pobreza.

No obstante, nuestro objetivo es crear un itinerario cultural que pueda en su momento optar a ser considerado como un patrimonio de todos por la UNESCO, para ello debemos tener en cuenta algunas premisas.

Para Carreño, A. M. (2012) el turismo es una opción interesante e importante, no obstante, no es un requisito fundamental para un itinerario cultural.

“Tratándose de patrimonio cultural, debemos sostener que su uso turístico es válido, pero de ninguna manera debe ser considerado como la máxima prioridad. Tienen esa condición la investigación científica, la conservación y puesta en valor, y la gestión participativa y sostenible del bien. Partiendo de esas premisas, el uso turístico del bien es bueno y deseable.”

Además, según La carta de itinerarios culturales ICOMOS 2008 “La promoción turística de un Itinerario Cultural debe garantizar en todo caso la participación prioritaria de la población local y de empresas turísticas locales y regionales. No deben crearse sistemas de monopolio de grandes empresas transnacionales o de empresas fuertes de los países con mayor desarrollo por los que atraviese el trazado histórico del Itinerario”. Siendo así el itinerario debe prestarse para desarrollar las empresas y población local, buscando un desarrollo endógeno de la economía que repercuta positivamente en el territorio.

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Turistas	8.310	9.187	8.888	25.036	55.876	66.485

Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira (2019). Informe Sector Turismo de La Guajira

El clima cálido y sus hermosas playas hacen de La Guajira un destino popular para el turismo. Tal y como queda indicado en los datos del incremento del número de turistas a lo largo de los últimos años. Las principales atracciones turísticas de La Guajira incluyen sus playas, como las de Cabo de la Vela, Punta Gallinas y el Parque Nacional Natural Tayrona, así como sus pueblos indígenas. También es conocida por sus parques eólicos y sus minas de carbón. La Guajira cuenta con una amplia oferta de alojamiento y servicios turísticos para recibir a visitantes de todo el mundo.

Para concluir podemos decir que la cultura Wayuu es una de las culturas indígenas más importantes de Colombia y de América Latina en general. Su cultura es rica y diversa, y se caracteriza por su arte, su música, su religión y su lengua. La preservación de esta cultura es fundamental porque representa u

na parte valiosa de la historia y la identidad del país. Además, la cultura Wayuu tiene mucho que enseñar sobre cómo vivir en armonía con el medio ambiente y cómo adaptarse a cambios en el clima y en el entorno. La preservación de la cultura Wayuu también puede contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad Wayuu.

Conclusiones

El itinerario cultural Camino de las perlas es una propuesta de desarrollo plausible. Se basa en una amplia información histórica y cultural que se asienta a lo largo de los siglos. Toda la colonización de esta costa dependía en un principio de la explotación de las perlas.

El potencial histórico, cultural y ambiental es tan rico que es posible crear diversos contenidos superpuestos entre sí que se complementan aportando al itinerario una posibilidad única de conocer el caribe más allá de sus playas.

El itinerario plantea un modelo resiliente frente al cambio climático, teniendo en cuenta la cultura y las necesidades locales. Es un itinerario localizado en primera fila frente a la subida del nivel del mar y todas sus consecuencias. Por lo tanto nos puede servir de modelo de cómo elaborar estrategias resilientes basadas en los conocimientos de los pueblos originarios frente a los cambios del territorio.

El itinerario sobre todo debe servir para mitigar de alguna forma la situación de pobreza extrema de los municipios por donde este tiene su recorrido. Creando núcleos de desarrollo alrededor de los puntos de interés, potenciando la educación y el papel que la Universidad de La Guajira puede desempeñar en el territorio llevando iniciativas que mejoren poco a poco la realidad local reduciendo las desigualdades económicas.

Es un itinerario cultural que conecta pensamientos y formas de ver la vida y el entorno, es un punto de encuentro entre culturas a ambos lados del Atlántico, el cual, puede servirnos de modelo de resiliencia climática, teniendo siempre en cuenta la preservación de los valores culturales en otro modelo económico que tenga siempre presente la sostenibilidad como meta.

Referencias

BID (2022) Análisis costo-beneficio de las opciones para alcanzar cero emisiones netas en Colombia.

Boletín de la sociedad geográfica de Madrid (1894) Geografía y descripción de las Indias recopilada por el cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco desde el año de 1571 al de 1574. Madrid. Establecimiento tipográfico de Fortanet.

Borrero, F.; Diaz, J. M.; Seczon, A. (1996) Las ostras perlíferas en el Caribe colombiano. INVEMAR

Busón Buesa, C., & Zamberlan, C. O. (2018). Rescate de caminos históricos como pauta de desarrollo sostenible. El camino para los yerbales, una ruta cultural de integración binacional. *Desenvolvimento, Fronteiras E Cidadania*, 2(1), 11–16. Recuperado de <https://periodicosonline.uems.br/index.php/fronteiracidania/article/view/2625>

Cámara de Comercio de La Guajira (2019). Informe Sector Turismo de La Guajira Diciembre 2019. <https://bit.ly/3CoOurz>

Carabalí Angola, A, Castellanos Martínez, M, Robles Chávez, D, Daza Daza, A, Avella Esquivel, F, Oduber, A, Rojano Alvarado, Y, Meléndez Surmay, R, Radillo Cotes, A, Isaza Delgado, R, Deluquez Viloría, H, José Gutiérrez, D, Muñoz Bonivento, E, Hernández, R, Anaya Zabala, R y Pérez Mendoza, K. (2020). Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural. Universidad de la Guajira.

Carreño, A. M. (2012). Itinerarios culturales: Una herramienta para el desarrollo turístico sostenible. *Turismo y Patrimonio: Revista Turismo y Patrimonio*, (7), 55-66.

DANE (2015), Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV – 2018, Dirección de Censos y Demografía – DCD / Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DANE (2018), Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV – 2018, Dirección de Censos y Demografía – DCD / Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DANE (Febrero 2020). GEIH. LA INFORMACIÓN DEL DANE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS La Guajira. En Internet: <<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/050220-Info-Gobernacion-La-Guajira.pdf>> Consultado el: 12/01/2021.

Dantas, N. G.; Melo, R. S. (2011) Análise da metodologia de hierarquização de atrativos turísticos como instrumento para elaboração de roteiros turísticos no município de Itabaiana (PB). *Caderno Virtual de Turismo*. Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p.147-163, abr.2011.

de La Guajira, G. (2020). Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira “Unidos por el cambio” 2020–2023. Obtenido de Gobernación de La Guajira: <https://laguajira.gov.co/web>

Fernández, M. I. L. (2006). Diseño y programación de itinerarios culturales. *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 14(60), 20-33.

Hernández Ramírez, J. (2011). Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales. *Pasos: revista de turismo y patrimonio cultural*, 9 (2), 225-236. <https://www.pasosonline.org/Publicados/9211/PASOS24.pdf#page=9>

Hernández Ramírez, J. (2011). Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales. *PASOS*, 9(2), 225-236

ICOMOS (2008). Carta de itinerarios culturales. 16ª Asamblea General del ICOMOS. Québec, Canadá.

IPCC, Pörtner, Hans O., et al. (2022) "Climate change 2022 impacts, adaptation and vulnerability."

IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España) (2012): Plan Nacional de Paisaje Cultural, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En línea http://ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf

López Morales, F. J., & Vidargas, F. (2011). Itinerarios culturales: planes de manejo y turismo sustentable. [https://openarchive.icomos.org/id/eprint/1032/1/Itinerarios_Culturales_\(2011\).pdf](https://openarchive.icomos.org/id/eprint/1032/1/Itinerarios_Culturales_(2011).pdf)

Méndez, A. (2008). La investigación en la era de la información: guía para realizar la bibliografía y fichas de trabajo. México, Trillas.

Nogueira, M. (1998) O papel do turismo no desenvolvimento econômico e social do Brasil. *Rev. de Adm. Pública*. n.21, v.2, p. 37-54. Abr.Jun., 1987. *Revista Ciencia y Mar*, (1998)6: 37-41, 1998.

OEI (2021) Informe Itinerarios Culturales del Consejo de Europa e Iberoamérica. Resumen. OEI.

OIT (2018) Los pueblos indígenas y el cambio climático: De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente / Oficina Internacional del Trabajo, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad – Ginebra.

Páez, Á. H. A., Velásquez, A. M. S., Obando, O. D. G., Montoya, C. O., & Osorio, J. P. O. Modul. *Arquit. CUC* 27: 35–60, Territorio híbrido: Transculturación y Paisaje cultural en La Guajira Hybrid territory: Transculturality and Cultural Landscape in La Guajira.

Pérez Mendoza, K. (2021) "Hacia una valoración económica de ecosistemas desde las prácticas culturales de comunidades indígenas. Estudio de caso: Franja costera de Mayapo, Manaure, La Guajira" Tesis de maestría. Universidad de La Guajira. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Maestría de Ciencias Sociales. Riohacha, La Guajira, Colombia. <https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/332>

Pérez Mendoza, K. (2021). Hacia una valoración económica de ecosistemas desde las prácticas culturales de comunidades indígenas. Estudio de caso: Franja costera de Mayapo, Manaure, La Guajira (Disertación maestría, Universidad de La Guajira).

Pérez Mendoza, K., & Busón Buesa, C. (2021). La percepción de la falta de agua en las comunidades Wayuu en la Guajira (Colombia). Una propuesta para el uso de las redes sociales como herramienta de análisis de desarrollo. *Desenvolvimento Em Questão*, 19(57), 278–290. <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2021.57.12107>

Pérez Mendoza, K., Buson Buesa, C., & Carabali Angola, A. (2021). La percepción de la vulnerabilidad climática y económica de la población costera de La Guajira por parte de las comunidades indígenas locales. *DESENVOLVIMENTO, FRONTEIRAS E CIDADANIA*, 5(8), 145–169. Recuperado de <https://periodicosonline.uems.br/index.php/fronteiracidania/article/view/7076>

Pérez Mendoza, K., Busón, C., & Carabalí Angola, A. (2022). El turismo cultural en La Guajira y los pueblos originarios, una posibilidad de desarrollo para los tiempos de la postpandemia: Cultural tourism in La Guajira of the original peoples, a possibility of development for the post-pandemic times. *Revista Desenvolvimento Social*, 28(1), 221–246. <https://doi.org/10.46551/issn2179-6807v28n1p221-246>

Pérez Mendoza, K.; Busón Buesa, C.; Carabali, A.; Sonaglio, C. & Zamberlan, C. (2021) A proposta de um itinerario cultural caminho de las perlas (itinerário cultural caminho das pérolas) na costa do caribe colombiano. Uma iniciativa de desenvolvimento local para preservar a cultura e o meio ambiente. *BOLETIM PETRÓLEO, ROYALTIES E REGIÃO. Campos dos Goytacazes/RJ – ano XIX, n.70, set.-dez. 2021.* <https://doi.org/10.36398/1980-63102021ano19n70.5>

Pérez, L.; Parra, C. (2004) "Paisajes culturales: el parque patrimonial como instrumento de revalorización y revitalización del territorio." *Theoria* 13.1. 9-24. 2004

Pérez-Moneo, L. S. (2009). Los paisajes culturales: Una gestión inteligente del patrimonio mundial. *Revista del patrimonio mundial*, (53), 59-66.

Pörtner, H. O., Roberts, D. C., Adams, H., Adler, C., Aldunce, P., Ali, E., ... & Birkmann, J. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. IPCC Sixth Assessment Report.*

Ramírez Álvarez, M. (2018). El cambio climático en la Guajira frente a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Rodríguez García, A. (2018). El turismo como fuerza impulsora de cambio sobre el paisaje cultural: visibilizando perspectivas en Palomino, La Guajira.

Simón, Pedro (1882) *CONQUISTAS DE TIERRA FIRME EN LAS INDIAS OCCIDENTALES POR Fr. PEDRO SIMÓN DEL ORDEN DE SAN FRANCISCO DEL NUEVO REINO DE GRANADA EDICIÓN HECHA SOBRE LA DE CUENCA DE 1626.* BOGOTÁ. IMPRENTA DE MEDARDO RIVAS

Sonaglio, C. M., Zamberlan, C. O., & Busón, C. (2020). Patrimonialização como estratégia de desenvolvimento regional: uma proposta para o “caminho para os ervais”. *Profanações*, 7(Ed. esp.), 43–60. <https://doi.org/10.24302/prof.v7iEd. esp.2610>

Stiglitz, J. E. (2019) El capitalismo progresista no es un oxímoron. En Internet: <<https://www.nytimes.com/es/2019/04/30/espanol/opinion/stiglitz-capitalismo.html>> Consultado el: 13/09/2020

Valecillo, Z. G. (2009). ¿Cómo acercar los bienes patrimoniales a los ciudadanos? Educación Patrimonial, un campo emergente en la gestión del patrimonio cultural. Revista de turismo y patrimonio cultural, 7(2), 271-280.

Vidaurreta Campillo, M. (2003). Conservación. Ecosistemas, áreas protegidas y factores socioculturales.

Wetmore, A. (1941) Album 1 Colombia, Curacao, Venezuela, and Bermuda. Topics United States National Museum, Ornithology, Goajiro Indians. Contributor Smithsonian Institution Archives. <https://archive.org/details/Album1ColombiaC00Wetm/>

